

VĚDECKÝ VÝBOR FYTOSANITÁRNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Klasifikace: Draft	<input type="checkbox"/> Pro vnitřní potřebu VVF
Oponovaný draft	<input type="checkbox"/> Pro vnitřní potřebu VVF
Finální dokument	<input type="checkbox"/> Pro oficiální použití
Deklasifikovaný dokument	<input checked="" type="checkbox"/> Pro veřejné použití

Název dokumentu:

STUDIE

Název studie:

**Rezistence škodlivých organismů k pesticidům ve vztahu
k bezpečnosti potravin**

Zpracovali: prof. RNDr. Ing. F. Kocourek, CSc., Ing. V. Stejskal, Ph.D., Ing. R. Aulický, Ph.D.

Odborný garant: prof. RNDr. Ing. F. Kocourek, CSc., Ing. V. Stejskal, Ph.D.

Za Vědecký výbor fyto-sanitární a životního prostředí (VVF a ŽP) předkládá:

Ing. V. Stejskal, Ph.D. (předseda)

Abstrakt

Rezistence hmyzích škůdců a dalších škodlivých organismů k pesticidům je stále závažnějším problémem v intenzivním zemědělství a výrobě a skladování potravin v celém světě. V této studii jsou prezentována rizika rezistence 9 druhů škůdců polních plodin, pro které byla na území ČR prokázána rezistence k pesticidům. Dále studie potvrdila přítomnost rezistentních populací k jedinému registrovanému fumigantu (fosforovodíku) používanému k posklizňovému ošetření skladovaných obilovin, luštěnin a potravin v ČR. U některých populací škůdců byl v této studii dokumentován nález rezistence k fosforovodíku 44-52x vyšší, než u citlivých referenčních populací škůdců. V studii jsou rovněž hodnocena rizika pro bezpečnost potravin pro životní prostředí. Narůstající rezistence škůdců na poli i ve skladech má dva hlavní negativní efekty z hlediska bezpečnosti potravin.

(i) Prvním rizikem je nutnost zvyšovat dávky insekticidů, tím se zvyšuje nebezpečí zátěže kontaminace životního prostředí a zvýšeného obsahu reziduí pesticidů v zemědělských produktech a potravinách.

(ii) Druhým rizikem spojeným s rezistencí je snížená účinnost insekticidních přípravků, která může vést k namnožení škůdců a kontaminaci plodin hmyzími alergeny.

Abstract

The resistance of insect pests and other harmful organisms to pesticides is becoming an increasingly serious problem in intensive agriculture and food production and storage worldwide. This study presents the risk of resistance of 9 species of field pests for which pesticide resistance has been identified in the Czech Republic. Furthermore, the study confirmed the presence of resistant populations to the only registered fumigant (phosphine) used for post-harvest treatment of stored cereals, legumes and food in the Czech Republic. For some pest populations, 44-52 times higher resistance to phosphorus was documented in this study than in susceptible reference pest populations. The study also evaluates the risk of pest resistance to food safety for the environment. Growing resistance frequency and extent of pests both in the field and in the stores has two major negative effects in terms of food safety.

(i) The first risk is the need to increase doses of insecticides, thereby increasing the risk of environmental contamination and increased pesticide content in agricultural products and foodstuffs.

(ii) The second type of resistance risk is the reduced efficacy of insecticidal preparations that can lead to the reproduction and contamination of crops by insect allergens.

Obsah

1. Úvod - rezistence a škůdci	1
2. Význam rezistence skladištních škůdců z hlediska zabezpečení (food security) a bezpečnosti potravin (food safety)	3
3. Rezistence – základní pojmy	4
3.1. Faktory ovlivňující vznik a vývoj rezistence k insekticidům	4
3.2. Křížová rezistence (cross-rezistence)	5
3.3. Mnohočetná rezistence (multiple-rezistence)	5
3.4. Mechanismy rezistence škůdců k zoocidům	6
3.5. Metody hodnocení rezistence.....	7
3.6. Antirezistentní strategie	7
3.7. Řízení hmyzí rezistence jako součást systému integrované ochrany	8
4. Základní rysy rezistence skladištních škůdců a aktuální stav rezistence ve světě	11
4.1. Rezistence a skladištní škůdci ve světovém měřítku	13
4.2. Rezistence k protektantům	20
4.3. Rezistence skladištních škůdců k fumigantům	20
5. Mechanismy rezistence skladištních škůdců proti insekticidům	22
5.1. Zkřížená rezistence u skladištních škůdců	22
5.2. Rezistence pomocí změněného chování skladištních škůdců	22
5.4. Metabolická rezistence u skladištních škůdců	23
6. Aktuální výsledky rezistence k plyným pesticidům (fosforovodíku) v České republice – Případová studie skladištní škůdci	25
6.1. Plyny – fosforovodík, kyanovodík.....	25
6.2. Použitá metodika.....	26
6.3. Výsledky a diskuse	26
7. Rezistence škůdců ovocných sadů a polních plodin k pesticidům	28
7.1 Rizika rezistence obaleče jablečného k insekticidům – případová studie.....	29
7.2 Rizika rezistence mandelinky bramborové k insekticidům – případová studie	37

7.3 Rizika rezistence škůdců řepky (blýskáčka řepkového, krytonosce šešulového, dřepčíka olejkového, dřepčíků rodu <i>Phyllotreta</i> , zápředníčka polního, mšice broskvoňové) k insekticidům – případová studie.....	40
7.4. Ochrana proti škůdcům řepky na jaře - rezidua pesticidů v pylu a medu	48
7.5 Možnosti omezení rizik rezistence škůdců pro bezpečnost potravin a životní prostředí	52
8. Vybraná literatura (další literatura je dostupná u autorů)	54

1. Úvod - rezistence a škůdci

Rezistence škodlivých organismů k pesticidům je stále závažnějším problémem v intenzivním zemědělství v celém světě. Podle skupin organismů se člení na rezistenci plevelů k herbicidům, houbových patogenů k fungicidům a živočišných škůdců k zoocidům. V této studii se zabýváme problematikou rezistence živočišných škůdců k zoocidům a dopady této rezistence do oblasti bezpečnosti potravin a na životní prostředí. Vedle obecné úvodní části je studie členěna do dvou částí, které zpracoval odlišný autorský kolektiv, do části rezistence skladištních škůdců a části rezistence polních škůdců. V současné době je v databázi www.pesticideresistance.org uvedeno 14644 případů rezistence k zoocidům (podložených publikací) zjištěných u 597 druhů škůdců k 336 účinným látkám přípravků na ochranu rostlin. Každoročně přibývá nejen počet zjištěných případů rezistence škůdců k dalším účinným látkám pesticidů, ale i druhů škůdců, u kterých byla rezistence nově zjištěna k jedné nebo více účinným látkám. Také přibývají zjištěné případy křížové a mnohočetné rezistence škůdců k zoocidům. Zvyšuje se počet plodin a oblastí pěstování, na kterých dochází ke škodám a neúčinnosti přípravků v důsledku rezistence. V důsledku rezistence škůdců se zvyšují škody na výnosech a kvalitě produktů v řadě případů s negativními dopady na ekonomickou efektivnost pěstování plodiny. V řadě případů narůstající rezistence k zoocidům zvyšuje potřebu další chemické ochrany, která může představovat zvýšené riziko výskytu reziduí pesticidů v potravinách nebo zvýšené riziko pro životní prostředí.

V této studii jsou hodnocena rizika rezistence 7 druhů škůdců ovoce a polních plodin, pro které byla na území ČR prokázána rezistence k pesticidům. Dále studie demonstruje přítomnost rezistentních populací k jedinému registrovanému fumigantu (fosforovodíku) používanému k posklizňovému ošetření skladovaných obilovin, luštěnin a potravin v ČR. U některých populací škůdců byl v této studii dokumentován nálezh rezistence k fosforovodíku 44-52x vyšší, než u citlivých referenčních populací škůdců.

Zhodnocena jsou rizika pro bezpečnost potravin a pro vybrané složky životního prostředí. Rizika pro bezpečnost potravin jsou hodnocena na základě poznatků o výskytu reziduí v jablkách, v plástovém pylu včel a medu. Analýza je doplněna o zhodnocení rychlosti

degradace reziduí zoocidů v jablkách používaných pro ochranu vůči obaleči jablečnému. Rizika rezistence škůdců ovoce, brambor a řepky na životní prostředí jsou hodnocena podle vlivu pesticidů používaných pro ochranu na včelu domácí a přirozené nepřátele škůdců. Narůstající rezistence škůdců k zoocidům a jejich změn v dodržování antirezistentních strategií má většinou za následek zvyšování rizik používaných pesticidů. V některých případech, jak bude ve studii dokladováno pro obaleče jablečného, byla po závažném výskytu rezistence škůdce v praxi přijata antirezistentní strategie s pozitivními dopady na bezpečnost potravin.

2. Význam rezistence skladištních škůdců z hlediska zabezpečení (food security) a bezpečnosti potravin (food safety)

V současné době byla zjištěna rezistence skladištních škůdců u cca 30 druhů. A tyto dokumentované případy rezistence pochází z pěti kontinentů. Rezistence, a tím nižší účinnost pesticidů, má tři negativní implikace z hlediska potravin. Nižší funkčnost či nefunkčnost pesticidů zvýší ztráty na zásobách potravin a surovin. V chudých oblastech může tak rezistence vést k ohrožení zabezpečení potravin (food security).

Současně je vždy rizikem ekonomická cena ztrát po sklizni, i když je obtížné přesně odhadnout ztráty způsobené dotýčnými škůdci. Nicméně různé odhady mluví o tom, že skladištní škůdci působí ztráty více než jedné miliardy amerických dolarů ročně na celém světě. Hmyz a roztoči jsou zodpovědní za zhoršení skladovaných potravin a způsobují roční ztráty odhadované na přibližně 30% z 1800 milionů tun skladovaného zrna (Haubruge et al., 1997). Více než 2 miliardy tun zrna se spotřebuje ročně na potraviny a krmiva, což představuje dvě třetiny celkového přímého a nepřímého příjmu bílkovin (Tubiello et al., 2007). Přes všechny užívané pesticidy hmyz stále každoročně zničí více než 30% světových potravinářských plodin.

Narůstající rezistence škůdců na poli i ve skladech má dva hlavní negativní efekty z hlediska bezpečnosti potravin.

(i) Prvním rizikem je nutnost zvyšovat dávky insekticidů, tím se zvyšuje nebezpečí zátěže kontaminace životního prostředí a zvýšeného obsahu reziduí pesticidů v zemědělských produktech a potravinách.

(ii) Druhým rizikem spojeným s rezistencí je snížená účinnost insekticidních přípravků, která může vést k namnožení škůdců a kontaminaci plodin hmyzími alergeny.

3. Rezistence – základní pojmy

Z praktického hlediska se termín rezistence používá pro ztrátu účinnosti ochrany na poli vlivem změn v citlivosti škůdce k aplikovaným přípravkům. Rezistence k insekticidům je schopnost hmyzu účinnou látku insekticidu tolerovat, detoxikovat, kompenzovat její účinky, nebo se jejímu působení úplně vyhnout. Rezistentní jedinci k jedné účinné látce insekticidu se buď ve velmi malé frekvenci přirozeně vyskytují v populacích, nebo rezistence vzniká nově mutací nebo rekombinací genů. Je-li populace po několika generacích vystavena působení jedné účinné látky některého insekticidu (tzv. selekčnímu tlaku), dříve nebo později se v populaci objeví část jedinců se zvýšenou odolností. Pokračuje-li dále selekční tlak insekticidu, může rezistenci vykazovat postupně celá populace.

3.1. Faktory ovlivňující vznik a vývoj rezistence k insekticidům

Vznik a vývoj rezistence škůdců k insekticidům ovlivňují faktory genetické, biologické, ekologické a agronomické. Riziko vzniku a vývoje rezistence závisí na vlastnostech účinné látky insekticidu, zejména na struktuře molekuly a způsobu působení účinné látky v hmyzím organismu a na predispozici daného druhu škůdce k vývoji rezistence. Některé druhy škůdců mají větší a rychlejší schopnost selekce rezistence k insekticidům než druhy jiné. Adaptace hmyzu na obranné látky rostlin se vyvinula v průběhu koevoluce hmyzu s rostlinami. Fytofágní hmyz má schopnost detoxifikovat nebo tolerovat široké spektrum chemických látek produkovaných rostlinami a tato schopnost závisí na hostitelském spektru živých rostlin. Detoxifikační mechanismy mají schopnost se adaptovat na různé chemické struktury, včetně chemických struktur syntetických pesticidů. Z agronomických faktorů podmiňujících rychlost selekce rezistence jsou nejvýznamnější intenzita selekčního tlaku, tj. počet aplikací za rok a koncentrace pěstování plodiny v regionu. Další významné faktory, které v našich podmínkách urychlují vznik a vývoj rezistence škůdců k insekticidům jsou: (1) nedostatečný sortiment registrovaných přípravků s různým mechanismem účinku, (2) nedostatek informací o vzniku, výskytu a rizicích vývoje rezistence pro jednotlivé druhy škůdců, (3) preference některých přípravků u pěstitelů, zejména cenově dostupných.

3.2 Křížová rezistence (cross-resistence)

Jedná se o rezistenci škůdce k více účinným látkám zoocidů se stejným mechanismem účinku. Příkladem cross-resistence může být rezistentní populace mandelinky bramborové k organofosfátům, která je podmíněna mutací typu kdr. Přestože lokální populace mohla být vystavena selekčnímu tlaku jen jedné z mnoha účinných látek organofosfátů, vykazuje populace rezistenci ke všem účinným látkám organofosfátů, tedy i k těm, se kterými se nesešla. Střídání přípravků ze skupiny organofosfátů na takovou rezistentní populaci tak nezajistí požadovanou účinnost. V případě křížové rezistence blýskáčka řepkového k pyretroidům je situace složitější. V případě, že rezistence je podmíněna metabolicky, nemusí nastat křížová rezistence ke všem účinným látkám ze skupiny pyretroidů. Například populace blýskáčka řepkového vystavená opakovanému ošetření cypermetrinem bude rezistentní nejen k cypermetrinu, ale ke skupině účinných látek s obdobnou chemickou strukturou. Přestože pyretroidy vykazují společný mechanismus účinku, některé účinné látky ze skupiny pyretroidů, například etofenprox a bifenthrin vykazují ještě jiné mechanismy působení než pyretroidy ze skupiny cypermetrinů. V případě rezistence podmíněné mutací typu kdr, který byla pro rezistenci k pyretroidům blýskáčka řepkového popsána dosud jen ze severní Evropy, vykazuje populace rezistenci ke všem účinným látkám pyretroidů.

3.3. Mnohočetná rezistence (multiple-resistence)

U tohoto typu rezistence dochází k rezistenci škůdce současně ke dvěma a více skupinám účinných látek pesticidů s různým mechanismem účinku. Jedná o nejzávažnější případy rezistence škůdců k zoocidům, kdy ochrana může selhávat proti většině účinných látek v té době registrovaných zoocidů. Příkladem mnohočetné rezistence v ČR může být rezistence mandelinky bramborové současně k organofosfátům, pyretroidům a jejich směsným přípravkům a v posledních letech ještě k některým účinným látkám neonikotinoidů. Nejzávažnější mnohočetná rezistence byla v ČR zjištěna u lokálních populací obaleče jablečného, a to současně k organofosfátům, juvenoidům a inhibitorům tvorby chitinu.

3.4. Mechanismy rezistence škůdců k zocidům

U hmyzích škůdců je dosud známo 5 hlavních mechanismů rezistence k insekticidům: (1) rezistence podmíněná změnou chování, tj. vyhnutí se místu, kde byl insekticid aplikován, (2) omezená účinnost penetrace účinných látek pesticidu přes kutikulu hmyzu, (3) zvýšené vylučování účinné látky pesticidu nebo ukládání do organel, (4) redukce citlivosti nervového systému na místě působení insekticidu vlivem mutace genů, (5) zvýšení metabolismu biologicky aktivních látek, tj. degradace pesticidu specifickými detoxikačními enzymy (Onstad, 2008).

Nejčastější příčinou vzniku rezistence škůdců k pyreteroidům a také k organofosfátům je bodová mutace proteinu vázaného na membránu neuronu hmyzu. Při této bodové mutaci dochází k záměně jednoho nukleotidu v DNA, která má za následek změnu tripletu nukleotidů, jež zamění jednu původní aminokyselinu za jinou aminokyselinu. Samozřejmě, že místo záměny nukleotidu je odlišné pro pyreroidy a organofosfáty. Taková změna genu vede ke změně terciální struktury proteinu, na který se účinná látka insekticidu navazuje. Vlivem působení pyreteroidů dochází u citlivých jedinců k inaktivaci funkce tzv. sodíkové pumpy, což má za následek generování opakovaných nervových impulsů a narušení činnosti na synapsích při předávání nervového vzruchu mezi neurony. Dochází tak k trvalému opakování nervových vzruchů, které se projeví hyperexcitabilitou. Citliví jedinci po ošetření mají nekoordinované pohyby, třes a křeče celého těla končící paralýzou a smrtí jedince. U jedinců rezistentních k pyreteroidům není po kontaktu s účinnou látkou insekticidu činnost nervového systému narušena.

Mechanismus rezistence škůdců k neonikotinoidům rovněž není dosud zcela objasněn. Výsledky výzkumu na některých druzích škůdců ukazují na metabolicky podmíněnou rezistenci. U mouchy domácí (*Musca domestica*) a molice bavlníkové (*Bemisia tabaci*) bylo zjištěno, že rezistence k imidaclopridu je podmíněna zvýšenou aktivitou enzymů cytochromu P450. I u mandelinky bramborové bylo zjištěno, že syntetický inhibitor cytochromu P450 částečně potlačuje rezistenci k imidaclopridu. Pro jiné škůdce bylo zjištěno, že mechanismem rezistence k imidaclopridu je redukce citlivosti v místě působení účinné látky.

3.5. Metody hodnocení rezistence

Nejčastěji používanými metodami pro detekci rezistence jsou biologické testy (Barres et al., 2016, www.IRAC.org), které jsou založeny na různých způsobech aplikace účinné látky insekticidu na různá vývojová stádia škůdců. Tyto metody zahrnují např. topikální aplikace, tarsální testy a ponořovací testy a jsou vhodné zejména pro testování látek s kontaktním účinkem. U insekticidů se systémovým účinkem je třeba volit jiné metody, např. aplikace insekticidu na živnou rostlinu a následnou introdukci testovaného škůdce, případně aplikace insekticidu na povrch nebo inkorporace do umělé diety. Rozdílnými metodami je třeba testovat látky s ovicidním a larvicidním účinkem. Biologické testy poskytnou zpravidla informaci o citlivosti testovaného vzorku populace škůdce k insekticidu ve srovnání s citlivostí laboratorního kmene. Hodnotí se mortalita ve srovnání s mortalitou citlivé populace. Úroveň rezistence hodnocená biologickými testy je vyjadřována indexem rezistence, což je poměr LC50 rezistentní populace k LC50 citlivé populace škůdce. LC50 je koncentrace účinné látky přípravku, která způsobuje 50% mortalitu testovaných jedinců. V rámci výzkumu rezistence se v posledním desetiletí dostávají do popředí molekulární metody detekce rezistence a proteomické metody. Pomocí molekulárních metod (např. Bi-PASA nebo REA) lze detekovat bodové mutace genů a tedy výskyt rezistentních jedinců v populaci, přičemž je možné určit, zda k mutaci došlo na obou alelách chromozomu (rezistentní homozygot RR), jedné alele (heterozygot SR) nebo zda k mutaci nedošlo ani na jedné alele (citlivý homozygot SS). Rozlišením genotypů je možné zjistit, jak vysoký je podíl rezistentních alel v populaci a jak vysoké je riziko, že citlivost k insekticidu ztratí celá populace. Proteomické metody umožňují měřit aktivitu enzymů zodpovědných za rezistenci, jako jsou např. esterázy, monooxygenázy nebo glutation-S-transferázy.

3.6. Antirezistentní strategie

Antirezistentní strategie je soubor opatření, vedoucí ke snížení rizika vzniku rezistence u škůdců. Základním principem je střídání přípravků s různým mechanismem účinku. Maximální počet aplikací téže účinné látky nebo látek ze stejné skupiny účinných látek je 2x za sezónu nebo pouze 1x za sezónu. Dále je třeba ošetřovat v optimálním termínu, stanoveném podle výskytu vývojového stadia škůdce a fenologie plodiny a při potvrzení

stupně výskytu škůdce, který překročil práh škodlivosti. Snížení frekvence aplikace zoocidů lze na základě pravidelného monitoringu škůdců anebo spojováním aplikací proti více škůdcům, podporou výskytu přirozených nepřátel a používáním selektivních přípravků. Důležité je rovněž dodržení teplotních podmínek pro aplikaci zoocidů, neaplikovat bezprostředně po dešti nebo před deštěm, při větru, velké termice atd. Povinnost uplatňovat antirezistentní strategie vychází jako jedna z 8 zásad integrované ochrany rostlin ze zákona o rostlinolékařské péči (zákon č. 326/2004 Sb.) a je formulována ve vyhlášce 205/2009 Sb. „Pokud je známé riziko rezistence vůči určitému opatření a pokud početnost škodlivých organismů vyžaduje opakované ošetření plodin pesticidy, pak je nutné uplatňovat systémy pro zabránění nebo oddálení vzniku rezistence škodlivého organismu vůči pesticidu.“ Využívání antirezistentních strategií se doporučuje u všech škodlivých organismů, pro které je rezistence v ČR prokázána, nebo pro které je vysoké riziko vzniku rezistence vůči pesticidům.

3.7. Řízení hmyzí rezistence jako součást systému integrované ochrany

Základem pro řízení hmyzí rezistence je uplatňování antirezistentních strategií. Řízení hmyzí rezistence zahrnuje mnohem širší soubory opatření, které lze využívat na úrovni státu, regionu, podniku nebo i firmy dodávající pesticidy na trh. Řízení hmyzí rezistence je efektivnější a má více přínosů, pokud je zapracováno do systému IOR. Systém řízení hmyzí rezistence i systém IOR jsou závislé na biologii, fenologii a chování konkrétního druhů škůdce. Řízení hmyzí rezistence může působit komplikace pro dodržování IOR. Například v případě požadavků na refugia pro citlivé jedince nebo pro taktiky zahrnující negativní křížovou rezistenci. Takové komplikace by však měly mít menší dopady, než problémy spojené s evolucí rezistence k insekticidům. Opatření v rámci systému řízení hmyzí rezistence by měla být harmonizována s opatřeními v rámci systému IOR. Jestliže bude účinnější systém IOR, pak bude účinněji přispívat k naplňování systému řízení hmyzí rezistence. Například využívání preventivních metod ochrany jako je agrotechnika, osevní postupy anebo rezistentní odrůdy rostlin vůči škůdcům a biologickým prostředkům ochrany, přispějí k vyšší účinnosti systému řízení hmyzí rezistence.

Strategie řízení hmyzí rezistence může být: (1) pro jednoho škůdce, (2) pro jednoho škůdce na jedné plodině, (3) pro více škůdců na jedné plodině, (3) pro více škůdců na více plodinách, (4) pro škůdce nebo více škůdců při zahrnutí ekosystémových služeb. Například efektivní strategie řízení hmyzí rezistence pro škůdce řepky musí být založena na antirezistentní strategii pro všechny škůdce škodící na ozimé i jarní řepce. Důvodem je, že k selekci rezistence nedochází pouze při ošetření na jedno vývojové stadium, například u blýskáčka řepkového na dospělce, ale k selekci dochází u i ostatních vývojových stadií. V případě blýskáčka řepkového nastává selekce rezistence u larev při ošetření v době květu cílené na šešulové škůdce.

Cíle řízení rezistence ovlivňují politické a ekonomické faktory. Cíle mohou být podobné nebo odlišné pro farmáře, pesticidní korporace anebo státní dozorové orgány. Cíle a plány managementu mohou mít mnoho různých forem. Pro každý cíl by měl být stanoven časový horizont plnění. K časovému horizontu je třeba provést vyhodnocení plnění cíle. Například vyhodnotit ekonomické náklady a přínosy opatření, jako je bilance nákladů a zisků u farmářů, u pesticidních korporací, nebo dozorových orgánů. Koordinace systému řízení hmyzí rezistence ve státě musí být přizpůsobena místním sociálním a environmentálním podmínkám. Na jedné straně je nutná koordinace prováděných opatření u všech farmářů v regionu. Na druhé straně koordinace aktivit státního dozoru za podpory výzkumu podporovaného z veřejných zdrojů a aktivit distributorů pesticidů. Zavedení řízení hmyzí rezistence by mělo být včas, dříve, než rezistence začne působit ekonomické škody.

Hodnocení ekonomiky strategie řízení hmyzí rezistence je obtížné. Základní problém ekonomického hodnocení takové strategie je, že do hodnocení nejsou obvykle zahrnovány ekonomické ekvivalenty záporných externalit pesticidů, jejich environmentální zátěže na přírodní zdroje a biodiverzitu (označované jako ekosystémové služby). Záporné externality je možné stanovovat na úrovních strategií řízení hmyzí rezistence. Při jejich zahrnutí do ekonomického hodnocení významně ve většině případů vzrostou ekonomické přínosy uplatňované strategie řízení hmyzí rezistence anebo celého systému IOR, než když se nebere na záporné externality ohled. Monitorovací programy mohou být velmi nákladné, pokud je výskyt rezistence velmi nízký. S rostoucí frekvencí výskytu rezistence se náklady na monitoring rezistence snižují. Ale po překročení kritické hodnoty výskytu rezistence

v regionu, je další monitoring méně efektivní, zejména v případech, že používaná strategie řízení hmyzí rezistence je neúčinná a dochází v důsledku výskytu rezistence k ekonomicky závažným škodám. Monitorovací program se vyplatí v případech, když užitek překročí náklady na jeho provozování. Ekonomické hodnocení takové bilance je však velmi obtížné.

Strategie řízení hmyzí rezistence je možné členit také podle předpovědi rizik na strategie: (1) preventivní, (2) kurativní, (3) reaktivní. Nejúčinnější z pohledu praktické ochrany jsou preventivní strategie, nejméně účinné jsou strategie reaktivní. Základem pro preventivní strategie jsou předpovědi podle modelů. Rozdíl mezi preventivními a kurativními strategiemi řízení hmyzí rezistence lze osvětlit na rezistenci obaleče jablečného k viru CpGV. Selektce rezistence obaleče jablečného k viru granulózy (CpGV) probíhala v regionech Německa a Francie při pěstování ovoce v ekologickém zemědělství při víceletém opakovaném ošetření převážně přípravky na bázi CpGV. Výskyt rezistentních populací obaleče jablečného k CpGV způsobil ekonomicky závažné škody a místně ohrozil pěstování jablek v ekologickém režimu. V postižených regionech byl pro kurativní strategii, v tomto případě ekonomicky účinnou, použit pro ochranná opatření odlišný kmen viru CpGV, který byl účinný na rezistentní jedince obaleče jablečného k původně používanému kmenu CpGV. Naproti tomu v ČR mohla být pro obaleče jablečného použita preventivní strategie řízení hmyzí rezistence. Dříve než došlo k výskytu významné části populace obaleče jablečného rezistentní k používanému kmenu CpGV, byla navržena strategie střídání obou kmenů viru CpGV k oddálení nástupu rezistence. Zkráceno z certifikované metodiky (Kocourek a kol., 2015a).

4. Základní rysy rezistence skladištních škůdců a aktuální stav rezistence ve světě

U každého živého druhu se v populaci přirozeně vyskytují v určité frekvenci jedinci, kteří se do určité míry liší některými svými znaky od ostatních. Jedním z těchto odlišných znaků je i citlivost na insekticidy. V přirozené hmyzí populaci však je takových jedinců málo a citlivost na insekticidy u divokých kmenů vykazuje více než 95% (Subramanyam a Hagstrum, 1995). Rezistentní geny jsou obecně považovány za monogenní, dominantní a zpočátku vzácné. Rezistentní vlastnost je dědičně přenášena z generace na generaci, nebo může vzniknout mutací genů. Pohlavní rozmnožování usnadňuje vznik nových znaků, tudíž i vznik rezistentních jedinců.

K rezistenci přispívá převážnou měrou člověk, který často nedůsledně, nepřesně a ve špatných dávkách aplikuje insekticidy. Bojuje-li se proti škůdcům stále stejným insekticidem, začnou se objevovat škůdci odolní proti účinné látce v insekticidu. Relativní četnost těchto jedinců postupem času roste. Pokud bude boj proti takovým škůdcům pokračovat stále stejným insekticidem, bude po určitém čase odolná celá populace tohoto škůdce a další užívání daného insekticidu bude neúčinné. Nepochopení rizika a charakteru rezistence vede bohužel často ke zvyšování aplikovaných dávek insekticidu, což má za následek nejen rostoucí ekonomické náklady na ochranu zásob, ale i rostoucí obsah reziduí insekticidu v potravinách.

Kontrola rezistence je velice náročná. Hmyz je obecně velmi mobilní a může se tak stěhovat na neošetřená místa. Systematický výzkum rezistence odhalil i to, že někteří citliví jedinci mají změněné chování a cíleně se vyhýbají insekticidem ošetřeným plochám. Hmyz tak tedy může zvyšovat svou šanci na přežití. Jestliže rezistence závisí na prvním kontaktu hmyzu s insekticidem, pak fyziologická rezistence by vedla k větší tělesné zdatnosti (fitness), tudíž by jedinci měli zvýšenou šanci na přežití oproti jedincům s rezistentním chováním (Daly et al., 1988).

K vývoji rezistence málokdy dochází v krátkém časovém horizontu. Protože aplikované insekticidy nikdy nepokryjí celé areály skladového vybavení a citlivý hmyz tak přežije na neošetřené ploše. Tím dochází k naředění rezistentní populace a k zpomalení vytvářených

rezistentních populací. Navíc se stává, že rezistentní hmyz má sníženou plodnost a snížené přežití u larev a dospělých stádií, nebo zpožděný vývoj (Subramanyam a Hagstrum, 1995). Citlivý hmyz, který je insekticidem vyhuben, dá prostor rezistentnímu, který se rychle namnoží.

Problém rezistence skladištních škůdců je celosvětový. Skladištní škůdci jsou téměř na všech kontinentech. Rezistentní populace škůdců se rychle šíří obchodováním s komoditami. Vědci dokonce zjistili, že se rezistentní jedinci dostali i na místa, kde se daná látka nikdy neaplikovala. Například kmeny korovníka obilného (*Rhizopertha dominica*) odolné k fosforovodíku nalezené na Srí Lance mají původ z rýže dovezené z Pákistánu, kde je rezistence u těchto druhů k fosforovodíku značně rozšířená (Tyler et al., 1983). Rovněž kmeny lesáka moučného (*Cryptolestes ferrugineus*), které byly vysoce odolné k fosforovodíku, byly zachyceny ve Velké Británii z komodit dovezených z Indie (Dyte a Halliday, 1985). Již tyto dva z mnoha dalších údajů ukazují na naléhavou nutnost sledovat úroveň rezistence populací skladištních škůdců na celém světě. Je rovněž velmi důležité rozpoznat rozdíly v citlivosti různých hmyzích stádií a přizpůsobit tomu i aplikovanou dávku insekticidu.

Velice zajímavým problémem je detoxikační schopnost u některých populací skladištních škůdců. Některé druhy hmyzu hostí symbiotické mikroorganismy svými aminokyselinami, tuky, vitamíny a dalšími živinami. Některé z těchto vnitrobuněčných nebo mimobuněčných mikroorganismů jsou schopny odstraňovat toxické chemikálie, se kterými se setká hmyzí hostitel. Tento fakt způsobuje, že škůdce je méně citlivý na insekticidy. Například červotoč tabákový (*Lasioderma serricorne*) poskytuje útočiště vnitrobuněčným kvasinkám ve specializovaných tkáních předního a středního střeva. Shen a Dowd (1991) dokládají, že kvasinky u červotoče tabákového byly schopny odbourat různé xenobionty zahrnující insekticidy. Detoxikující enzymy produkované symbiotickými kvasinkami zahrnují hydrolázu, glukosidázu, fosfatázu a glutathionovou transferázu (Shen a Dowd, 1991). Jinou skutečností je to, že hmyz napadený patogenními mikroorganismy je více citlivý na insekticidy.

4.1. Rezistence a skladištní škůdci ve světovém měřítku

Přehled rezistence a jednotlivých druhů škůdců a účinných látek je v tabulce č. 1. Z hlediska celosvětového zjišťování rezistence je nejvíce prozkoumán poterník hnědý (*Tribolium castaneum*), pilous černý (*Sitophilus granarius*), pilous rýžový (*Sitophilus oryzae*), korovník obilní (*Rhyzopertha dominica*) a zavíječ paprikový (*Plodia interpunctella*). Jak je vidět z tabulky 1, existují data o rezistenci u řady dalších skladištních škůdců.

Tab. 1 - Rezistence a odolnost škůdců na vybrané insekticidy ve světovém měřítku (zpracováno dle Subramanyam Hagstrum,1995)

REZISTENCE	ŠKŮDCE	Počet opakování	Počet testovaných kmenů	Počet rezistentních kmenů	Poměr Rezistence	
FUMIGANTY						
Methyl bromide	<i>Rhyzopertha dominica</i>	25	93	1	0	
	<i>Sitophilus granarius</i>	25	98	0	0	
	<i>Sitophilus oryzae</i>	25	140	1	0	
	<i>Sitophilus zeamais</i>	25	109	6	0	
	<i>Tribolium castaneum</i>	25	288	8	0	
	<i>Tribolium confusum</i>	25	92	25	0	
	<i>Oryzaephilus mercator</i>	25	14	0	0	
Fosforovodík	gastoxin-fostoxin	<i>Cadra cautella</i>	10	18	3	0
			20	3	3	1,7-2,7
		<i>Cryptolestes spp.</i>	40	6	6	0
		<i>Lasioderma serricorne</i>	50	1	1	0
		<i>Oryzaephilus mercator</i>	25	13	0	0
		<i>Oryzaephilus surinamensis</i>	25	58	1	0
			40	2	1	0
			40	64	1	0
			100	7	0	0
		<i>Plodia interpunctella</i>	10	7	4	0

	20	4	2	1,4-2,7
<i>Rhyzopertha dominica</i>	25	94	22	0
	50	112	3	0
	40	22	17	0
	40	82	9	0
	100	32	16	0
	20	12	8	0
<i>Sitophilus granarius</i>	25	85	8	0
	40	7	1	0
<i>Sitophilus oryzae</i>	25	135	8	0
	40	8	4	0
	40	38	7	0
	100	15	7	0
	40	6	5	0
<i>Sitophilus zeamais</i>	25	105	0	0
	40	4	1	0
	40	16	5	0
<i>Tribolium castaneum</i>	25	267	15	0
	50	90	11	0
	40	26	13	0
	10	23	8	0
	40	106	9	0
	100	36	7	0
	20	8	1	0
	40	12	10	0
	100	28	13	0
<i>Tribolium confusum</i>	25	92	28	0
	50	7	2	0
	40	20	1	0
	100	17	3	0

Trogoderma granarium

1. instar	10	1	1	40,7
2. instar	10	1	1	13,7
3. instar	10	1	1	11,7
4. instar	10	1	1	18,1
♀ kukla	10	1	1	2,6
♂ kukla	10	1	1	2,4
vajíčka	10	1	1	11

ORGANOFOSFÁTY

Chlorpyrifos Metyl	<i>Tribolium castaneum</i>	40	2	2	18,0; 86,0
	<i>Cadra cautella</i>	10-20	7	7	1,8-4,1
	<i>Cryptolestes ferrugineus</i>	40	43	0	0
	<i>Cryptolestes ferrugineus</i>	25	15	0	0
	<i>Oryzaephilus surinamensis</i>	40	2	2	2,2 - 2,9
		50	37	33	0
		40	1	1	3,1
		20	6	0	0
		25	22	3	0
		40	46	18	0
		40	58	58	0
		30-50	34	17	0
	<i>Plodia interpunctella</i>	20	10	7	0
		10-20	8	3	0,8 -1,3
	<i>Rhyzopertha dominica</i>	25	18	3	0
	20	12	12	0	
<i>Tribolium castaneum</i>	20	17	0	0	
	20	4	0	0	
	25	20	1	0	
	40	2	2	3,4 ; 1,7	

		20	8	0	0
		100	28	10	0
Dichlorvinylidymethyl fosfát	<i>Cadra cautella</i>	10	8	4	1,1 -1,3
		10-20	6	6	1,4 -2,3
	<i>Oryzaephilus surinamensis</i>	40	2	2	7,8 -8,2
		40	1	1	3,9
	<i>Plodia interpunctella</i>	10	10	6	1,1 -1,9
		10-20	16	16	2,1 -9,3
	<i>Tribolium castaneum</i>	10	4	4	1,1 -2,7
		20	16	8	0
		100	28	18	0
	<i>Tribolium confusum</i>	100	17	4	0
	<i>Rhyzopertha dominica</i>	20	12	12	0
Fenitrothion	<i>Cryptolestes</i>	40	43	1	0
	<i>Cryptolestes</i>	30-50	10	0	0
	<i>Oryzaephilus surinamensis</i>	40	2	2	164,0 -244,0
		50	1	1	0
		50	31	2	0
		40	1	1	172,3
		40	64	32	0
		40	58	6	0
		30-50	34	34	0
	<i>Rhyzopertha dominica</i>	40	20	2	0
	<i>Sitophilus granarius</i>	40	8	0	0
	<i>Sitophilus oryzae</i>	40	40	3	0
		40	20	1	0
		30-50	1	1	14,3
		30-50	18	0	0
	<i>Sitophilus zeamais</i>	40	8	1	0
		50	12	7	0

	<i>Tribolium castaneum</i>	40	2	2	9,5 ; 8,2
		40	110	0	0
		40	25	10	0
		30-50	43	0	0
		50	16	9	0
Pirimiphos-methyl	<i>Acanthoscelides obtectus</i>	10	2	2	49,4 -149,8
Actellic EC 50	<i>Cadra cautella</i>	10	8	8	1,7 -3,5
		10-20	12	12	1,9 -50,0
	<i>Cryptolestes ferrugineus</i>	40	43	0	0
	<i>Cryptolestes spp.</i>	25	12	0	0
	<i>Oryzaephilus surinamensis</i>	15	1	1	2,8
		40	2	2	22
		50	54	16	0
		40	1	1	33
		20	6	0	0
		25	8	1	0
		40	47	33	0
		40	58	31	0
	<i>Plodia interpunctella</i>	10	11	8	1,1 -4,1
		10-20	11	11	1,4 -3,2
	<i>Rhyzopertha dominica</i>	25	14	0	0
		40	20	1	0
	<i>Sitophilus granarius</i>	40	7	0	0
	<i>Sitophilus oryzae</i>	40	23	0	0
		40	20	3	0
		10	2	2	196,9 -210,2
	<i>Sitophilus zeamais</i>	40	8	0	0
		50	12	10	0
	<i>Tribolium castaneum</i>	10	4	3	1,7 -2,60
		20	17	1	0

		20	4	0	0
		40	2	2	6,7 ; 5,4
		25	20	0	0
		40	81	1	0
		40	25	9	0
		50	16	8	0
	<i>Tribolium confusum</i>	40	18	0	0
	<i>Typhaea stercorea</i>	10	1	1	38,2

PYRETROIDY

Bioresmethrin	<i>Oryzaephilus surinamensis</i>	40	1	1	3
	<i>Rhyzopertha dominica</i>	40	77	0	
	<i>Tribolium castaneum</i>	40	2	2	4,2; 12,0
	<i>Rhyzopertha dominica</i>	30-50	1	1	2
		30-50	45	12	
	<i>Oryzaephilus surinamensis</i>	40	2	2	více než 14
		40	1	1	150
	<i>Rhyzopertha dominica</i>	40	83	0	
	<i>Tribolium castaneum</i>	40	2	2	18,0; 86,0
	Cyfluthrin	<i>Tribolium confusum</i>	100	17	9
<i>Oryzaephilus surinamensis</i>		40	1	1	2
<i>Tribolium castaneum</i>		40	2	2	4,1; 270,0
Cyfluthrin + 8 mg/kg PBO	<i>Tribolium castaneum</i>	40	2	2	5,1; 310,0
Cyhalotrin	<i>Tribolium castaneum</i>	40	2	2	4,2; 310,0
Cypermethrin	<i>Oryzaephilus surinamensis</i>	40	1	1	2,4
	<i>Tribolium castaneum</i>	40	2	2	3,2; 130,0
Cyfluthrin + 8 mg/kg PBO	<i>Tribolium castaneum</i>	40	2	2	3,8; 110,0
Permethrin	<i>Oryzaephilus surinamensis</i>	40	1	1	3,2
	<i>Tribolium castaneum</i>	40	2	2	6,1; 21,0
Pyrethrins synergized	<i>Cadra cautella</i>	10	2	2	2,5 -3,3
		10-20	7	0	0,9- 1,4

	<i>Oryzaephilus surinamensis</i>	40	2	2	2,3 -2,4
	<i>Plodia interpunctella</i>	10	2	1	2,5
		10-20	20	18	1,4-1,8
	<i>Tribolium castaneum</i>	20	16	2	0
		100	28	0	0
	<i>Tribolium confusum</i>	100	17	0	0
Resmethrin	<i>Tribolium confusum</i>	100	28	0	0

4.2. Rezistence k protektantům

V posklizňových ekosystémech je vývoj rezistence proti insekticidům v mnoha zemích hlavním problémem. Dobře zdokumentovány jsou případy rezistence škůdců skladovaných produktů vůči protektantům obilí (Arthur, 1996; Ding et al., 2002) a proti fumigantům (Champ a Dyte, 1977; Leong a Ho, 1994). Rezistence na insekticidy jako je malathion, pirimifosmethyl, fenitrothion byly popsány například u korovníka obilního *Rhyzopertha dominica* (F.), pilouse rýžového *Sitophilus oryzae* (F.), pilouse kukuřičného *Sitophilus zeamais* (Motschulsky), potemníka hnědého *Tribolium castaneum* (Herbst) (Guedes et al., 1994, 1995). Na počátku 90. let byla hlášena rezistence k DDT a pyretroidům a nedávno bylo popsáno několik případů rezistence na organofosfáty a na pyretroidy (Fragoso et al., 2003; Ribeiro et al., 2003). Pilous kukuřičný *S. zeamais* je odolný proti DDT (Dichlordifenyl-trichlorethan) a pyrethoridní látce deltametrin (Lorini a Galley, 1999). Perez-Medoza (1999) též popsal rezistenci v kmenech *S. zeamais* v Mexiku. V této zemi byla rezistence *S. z.* na deltametrin a permetrin v počátečních stádiích, protože tyto insekticidy byly registrovány jako protektanty obilí teprve po roce 1992 (Perez-Mendoza, 1999). *Oryzaephilus surinamensis* (L.) v Austrálii je dalším příkladem. Tento hmyz byl popsán jako odolný vůči běžně používaným pesticidům, jako je fenitrothion, pirimifos-methyl a chlorpyrifos methyl (Beckett et al., 1996). Kmeny získané v terénu vykazovaly rezistenci na DDT (1,3 až 14,1krát), na lindan (4,7 až 20,9krát), na malathion (1,6 až 31,4krát), na pirimifos-methyl (3,0 až 3,7krát) deltamethrin (1,2 až 1,8krát) a permetrin (2,3 až 3,5 krát).

4.3. Rezistence skladištních škůdců k fumigantům

Fumiganty obecně. Z různých částí světa byla rovněž nahlášena rezistence k fumigantům jako fosfin, methylbromid a ethylenbromid (Srivastava, 1980; Mills, 1983; Tyler et al., 1983; Zettler, 1990; Athie et al. 1998). U některých plynů byl postupný vznik rezistence poměrně dobře zdokumentován (Champ a Dyte, 1977; Leong a Ho, 1994; Ho a Winks, 1995).

Rezistence vůči fosfinu/fosforovodíku. Je známo, že nejméně 11 druhů hmyzu ve skladovaných produktech vykazuje rezistenci vůči fosfinu (Chaudhry, 2000), což je spojeno se

selektivními tlaky, provokovanými opakovanými neúčinnými fumigacemi v situacích, kdy byl fosfinový plyn rychle ztracen kvůli úniku (Halliday et al., 1983, Tyler et al., 1983, Benhalima et al., 2004).

5. Mechanismy rezistence skladištních škůdců proti insekticidům

5.1. Zkřížená rezistence u skladištních škůdců

Chapman a Penman (1979) popsali zkříženou rezistenci jako rezistenci přenesenou z jedné sloučeniny na další ze stejné skupiny. Ishaaya (2001) doplnil definici takto: zkřížená rezistence se objeví, když jeden kmen (populace nebo druh) rezistentní vůči jednomu insekticidu se stává odolným vůči druhému insekticidu; stejně, tento kmen, vyselektovaný druhým insekticidem, se musí stát odolným vůči insekticidu prvnímu. Ve studiích týkajících se skladovaných produktů se vyskytuje mnohočetná rezistence, když populace (nebo kmen) hmyzu, který vyvinul rezistenci vůči jednomu insekticidnímu přípravku, vykazuje rezistenci vůči jednomu nebo více insekticidům, s nimiž nikdy nebyl v kontaktu nebo kdy hmyz vyvine rezistenci vůči několika sloučeninám expresí mechanismů mnohočetné rezistence. Mnohočetná rezistence mohla zahrnovat vyvinutou odolnost proti jednomu insekticidnímu prostředku, která vede k odolnosti vůči jednomu nebo více insekticidům s jediným nebo více mechanismy rezistence.

Rezistence proti jednomu insekticidu je často spojena s předchozí rezistencí na jinou molekulu. Např. rezistence *Sitophilus zeamais* z Brazílie k cypermethrinu a permethrinu, jež nebyly v Brazílii užívány proti skladištním škůdcům obilí. Tyto výsledky podporují přesvědčení, že zkřížená rezistence proti pyrethroidům v brazilských populacích *Sitophilus zeamais* se vyskytovala v zařízeních na skladování obilí, kde se v minulosti masivně používalo DDT. Lee et al. (2000a) a Lee (2000b) zmínil možnost zkřížené rezistence proti esenciálním olejům.

5. 2. Rezistence pomocí změněného chování skladištních škůdců

Popraše: V odolných kmenech *T. castaneum* byly popsány některé adaptace, jako je redukovaný pohyb a vyhýbání, aby přežily, popraše z rozsivkových zemin (Rigaux et al., 2001).

Protektanty. Některé pyretroidní insekticidy jsou známy jako repelent *R. dominica* a studie ukázaly, že hmyz se vyhnul ošetřenému obilí (Laudani a Swank, 1954; Collins, 1998; Lorini a Galley, 1998).

5.3. Komplexní a podmíněné interakce

Barson et al. (1992) ukázali, že vyhýbavé chování *O. surinamensis* nebylo závislé pouze na relativní citlivosti každého kmene na toxikant, ale také na kvalitě potravy, pokud jde o výživovou hodnotu a na místech pro kladení vajíček. Sparks et al. (1989) identifikoval úlohu mobility hmyzu při vyhýbavém chování a Wildey (1987) ukázal důležitost formulace insekticidů na kontaktní repelenci. Watson & Barson (1996) ukázali, že vysoké koncentrace insekticidů vedou k vyhýbavému chování *O. surinamensis*. Když byly permethrin, pirimiphos-methyl a etrimfos aplikovány v nejvyšší testovací koncentraci, došlo k úplné dezorientaci.

5.4. Metabolická rezistence u skladištních škůdců

U škodlivého skladištního hmyzu bylo plně prozkoumáno použití insekticidních synergistů pro předběžný důkaz mechanismů rezistence (Guedes et al., 1997; Guedes a Zhu, 1998). U skladištních škůdců byly převážně studovány tři hlavní skupiny enzymů, včetně esteráz, monooxygenáz a glutathion-S-transferáz. Modus působení fumigantní toxicity esenciálního oleje nebo monoterpenu proti hmyzu může být také způsoben inhibicí acetylcholinesterázy (AChE) (Ryan a Byrne, 1988). Tito autoři zjistili, že pět monoterpenů inhibuje AChE aktivitu u elektrických úhořů a zabíjí dospělé *Tribolium castaneum*. Zvýšená aktivita karboxyl-esterázy a antioxidantních enzymů (superoxid dismutázy a katalázy) by mohly snížit účinky těchto pro hmyz toxických produktů, což by vedlo ke zvýšení odolnosti hmyzu vůči CO₂. I když mechanismy rezistence proti dichlorvosu nebyly objasněny, je dobře známo, že organofosfátové pesticidy uplatňují svoje neurotoxické účinky inhibicí acetylcholinesterázy (AChE), čímž prodlužují dobu pobytu acetylcholinu na cholinergních synapsích a působí hyperexcitaci cholinergních cest. Velká pozornost byla věnována úloze esteráz v pyreteroidní toleranci. Byl zaznamenán jasný vztah mezi hladinami esteráz a populacemi *Nilaparvata lugens* z oblastí ošetřených a neošetřených pyrethroidem (Hemingway et al., 1999a). Kranthi et al. (1997) a Gunning et al. (1999) popsali stejné korelace pro *Helicoverpa* spp. v Indii a Austrálii. Esterázy se podílely na rezistenci na pyreteroid rusa domácího (Prabhakaran a Kamble, 1996; Scharf et al., 1996; Park a Kamble, 1998). Lee a Clark (1996, 1998) naznačují,

že pyrethroid byl vyvázan v hemolymfě prostřednictvím vazebného místa s vysokou afinitou na karboxylesterázách.

Glutathion-S-transferázy jsou často popisovány v hmyzí rezistenci proti insekticidům. Zastoupení GST při obraně proti organofosfátům, organochlorinům a cyklodienům je hojně zmiňováno a stále přivolává pozornost (Yu, 1996, 2002; Boyer et al., 2007; Fragoso et al., 2007). Bylo též zvažováno jejich působení jako antioxidantního činidla snižujícího oxidativní stres iniciovaný pyrethroidy (Vontas et al., 2001). Předpokládá se role zvýšené GST aktivity při rezistenci na pyrethroid u brazilských populací *S. zeamais*, ale tento mechanismus rezistence má zřejmě sekundární význam pro změněné cílové lokusy (Guedes et al., 1995; Fragoso et al., 2003; Ribeiro et al., 2003) a není tak stabilní jako v demografických a fyziologických studiích se stejnými populacemi *Sitophilus zeamais* (Fragoso et al., 2005, 2007; Guedes et al., 2006). Monooxygenázy jsou komplexní a rozsáhlou skupinou enzymů, o kterých je známo, že se podílejí na adaptaci hmyzu a na metabolismu insekticidů. Řada mechanismů byla nedávno navržena k vysvětlení tolerance nebo rezistence vůči pyrethroidním insekticidům. Mikrosomální cytochrom P450-dependentní mono-oxygenázy jsou důležité u komárů (Boyer et al., 2006; David et al., 2006), Lepidopter (Kranthi et al., 1997), mouchy domácí (Korytko a Scott, 1998). Například nepřímý synergní důkaz naznačil, že detoxifikační mechanismy u *L. bostrychophila* jsou typu mikrosomální monooxygenázy (Turner et al., 1991; Ali a Turner, 2001).

6. Aktuální výsledky rezistence k plyným pesticidům (fosforovodíku) v České republice – Případová studie skladištní škůdci

6.1. Plyny – fosforovodík, kyanovodík

V České republice se dlouhodobě používají plyny s insekticidními účinky pro ošetřování nejen skladovaných komodit, ale také prázdných struktur výrobních provozů (např. mlýnů, těstáren, skladů atd.) proti skladištním škůdcům. Při dlouhodobém používání stejně jako u jiných skupin insekticidů vzniká riziko výskytu rezistentních populací hmyzích škůdců. Autoři Monro a Bond (1972) před více než 50 lety již prokázali v laboratorních podmínkách vyvinout toleranci k fosforovodíku u skladištních škůdců. Prokázali, že populace pilouse černého (*Sitophilus granarius*) byla schopna si vytvořit více než třikrát vyšší toleranci k fosforovodíku, a to již za 28 generací. Odolnost skladištních škůdců k fosforovodíku může být vytvořena několika mechanismy (Chaudhry, 1997). Například Price (1984) popsal aktivní vyloučení fosforovodíku jako mechanismu rezistence, zatímco Schlipalius et al. (2012) zjistili, že rezistence vůči fosforovodíku u skladištních škůdců může být spojena s aktivitou metabolického enzymu mechndihydrolipoamid dehydrogenázy, což je nová třída faktoru rezistence pro redox aktivní metabolický toxin. Tato rezistence sebou přináší kromě snížení účinnosti ochranných opatření také nemalé ekonomické ztráty, které souvisí s vícenásobnou nápravou opatření nebo přímo se snižováním ceny vykupovaných produktů.

Po zákazu používání metylbromidu jako fumigantu pro ošetřování komodit a zemědělských a potravinářských provozů zůstaly v ČR pouze dvě registrované účinné látky používané pro tento účel. Jednou z těchto účinných látek je kyanovodík a druhou fosforovodík. Přestože se tyto účinné látky u nás používají již řadu desetiletí, tak neexistují doposud publikované ucelené výsledky o sledování rezistence na území České republiky. Aulický et al., (2015) publikovali ve vědeckém časopise porovnání účinnosti fosforovodíku na dva kmeny potměníka skladištního (*Tribolium confusum*) a vliv abiotických faktorů (teplota a relativní vzdušná vlhkost) na přežívání vajíček při fumigaci mlýna. Autoři objevili 4.4 krát vyšší odolnost k fosforovodíku u terénního kmene odchyceného v objektu, kde se používá pro ošetřování fosforovodík než u laboratorního kmene. Velmi podobná tolerance 4 x vyšší byla

nalezena mezi laboratorním a terénním kmenem potemníka skladištního (*Tribolium confusum*) k účinné látce kyanovodík (Aulicky et al., 2015).

Tato studie byla zaměřena na sledování rezistence u populací pilouse černého (*Sitophilus granarius*) a potemníka hnědého (*Tribolium castaneum*), kteří jsou významnými skladištními škůdci skladovaného obilí v ČR.

6.2. Použitá metodika

Ověřování tolerance terénních kmenů skladištních škůdců k fosforovodíku bylo prováděno pomocí standardního mezinárodního kitu „Phosphine Tolerance Test Kit“ (výr. Detia Degesch; Německo). V testu jsou dospělí jedinci škůdců vystaveni koncentraci 3000 ppm fosforovodíku a je sledován rychlost „knockdown efektu - KND-E“. Za citlivé jedince se považují jedinci, u nichž je KND-E od 8 (potemník) do 12 minut (pilous černý). V našich testech byli použiti dospělci ve stáří 7-14 dnů F3-F5 generace. Ti byli vždy po 10 kusech umístěni do nádoby s požadovanou koncentrací plynu. Po umístění do experimentální nádoby s plynem byla v pravidelných intervalech prováděna kontrola KND-E. Celkem bylo prověřeno 10 terénních kmenů a 1 laboratorní kmen pilouse černého a 5 terénních kmenů a 1 kmen laboratorní potemníka hnědého (*Tribolium castaneum*) k toleranci fosforovodíku. Pro každý testovaný kmen bylo provedeno 20 opakování.

6.3. Výsledky a diskuse

U testovaných kmenů pilouse černého z obilních skladů v ČR byla zjištěna buď minimální nebo mírně zvýšená odolnost v rozsahu 0,5-2,3 krát oproti uvedené časové periodě v metodice (Tab. 1.). Tyto hodnoty ukazují jen minimální navýšení odolnosti populací pilouse černého k fosforovodíku, které by nemělo mít vliv na účinnost prováděných fumigací v kvalitních skladech při dodržení správného dávkování a udržení koncentrací po požadovanou dobu.

U testovaných kmenů potemníka hnědého z obilních skladů v ČR byla zjištěna u dvou kmenů velmi vysoká tolerance k fosforovodíku v rozsahu 44,6 a 52,5 krát vyšší oproti uvedené časové periodě v metodice (Tab. 2.). Tyto hodnoty již naznačují velmi vysoký stupeň

rezistence, který může významně ovlivnit účinnost běžné fumigace prováděné v našich zemědělských skladech.

Tabulka 1. Průměrné časy dosaženého KND-E u testovaných kmenů pilouse černého (*Sitophilus granarius*) a vypočítaný koeficient rezistence.

Kmen	n	Časový úsek		Koeficient rezistence
		(min)	KT ₁₀₀ průměr (min)	
SgLaboratorní	20	12	6.6 ± 0.2	0.6
SgSe	20	12	6.2 ± 0.1	0.5
SgChc	20	12	6.6 ± 0.3	0.6
SgZo	20	12	7.9 ± 0.1	0.7
SgChl	20	12	8.1 ± 0.2	0.7
SgHo	20	12	10.1 ± 0.7	0.8
SgRak	20	12	11.0 ± 1.1	0.9
SgBu	20	12	11.7 ± 1.2	1.0
SgTr	20	12	13.1 ± 1.1	1.1
SgPou	20	12	14.8 ± 1.6	1.2
SgPod	20	12	28.1 ± 2.7	2.3

Tabulka 2. Průměrné časy dosaženého KND-E u testovaných kmenů potměníka hnědého (*Tribolium castaneum*) a vypočítaný koeficient rezistence.

Kmen	n	Časový úsek		Koeficient rezistence
		(min)	KT ₁₀₀ průměr (min)	
TcLaboratorní	20	8	6.1 ± 0.1	0.8
TcBu	20	8	7.5 ± 0.5	0.9
TcMb	20	8	11.0 ± 0.3	1.4
TcPr	20	8	13.1 ± 0.6	1.6
TcEt	20	8	357.0 ± 0.3	44.6
TcBo	20	8	420.0 ± 18.5	52.5

7. Rezistence škůdců ovocných sadů a polních plodin k pesticidům

Přehled o výskytu rezistence škůdců v ČR

V této studii se zabýváme škůdci, kteří škodí na polních plodinách nebo v sadech a na kterých byla v ČR prokázána rezistence k insekticidům. Druhy s nejvyšším počtem zjištěných případů rezistence v Evropské unii jsou třásněnka *Bemisia tabaci* (Roditakis et al., 2009), mandelinka bramborová, *Leptinotarsa decemlineata* (Horská et al., 2010), blýskáček řepkový, *Meligethes aeneus* (Slater et al., 2011; Zimmer et al., 2014), mšice broskvoňová, *Myzus persicae* (Phillipou et al., 2010) a zápředníček polní, *Plutella xylostella* (Sun et al., 2010). V posledních 5 letech se objevila rezistence u krytonosce šešulového, *Ceutorhynchus obstrictus*, krytonosce čtyřzubého, *C. pallidactylus* a dřepčíka olejkového, *Psylliodes chrysocephala* (Heimbach a Müller, 2013). Z uvedených druhů škůdců byla v ČR prokázána rezistence mandelinky bramborové k pyretroidům a k organofosfátům (Zichová et al., 2010), blýskáčka řepkového k pyretroidům (Seidenglanz et al., 2015a, b, Stará a Kocourek, under review, Erban et al., 2017), krytonosce šešulového k acetamipridu a deltamethrinu (Kocourek a Stará, 2014), dřepčíka olejkového k thiaclopridu (Kocourek et al., 2015c, Kocourek a Stará, 2016) a zápředníčka polního k pyretroidům (Kovářiková a Kocourek, 2016) a mšice broskvoňové k pyretroidům (Kocourek a Ripl, 2017). Pro obaleče jablečného (*Cydia pomonella*) byla prokázána v ČR mnohočetná rezistence k přípravkům ze tří skupin s odlišným mechanismem účinku (Stará a Kocourek, 2007) a také rezistence k baculovirům (Zichová et al., 2010; Kocourek et al., 2015c). Pro škůdce, pro které byla v ČR prokázána rezistence k přípravkům na ochranu rostlin, jsou dále zpracovány případové studie s hodnocením dopadů rezistence na bezpečnost potravin a životní prostředí.

7.1 Rizika rezistence obaleče jablečného k insekticidům – případová studie

Případová studie je zaměřena na analýzu rizik přípravků používaných pro ochranu jabloňových sadů proti obaleči jablečnému s ohledem na změny ve využívání účinných látek přípravků v souvislosti s naplňováním antirezistentních strategií. Dále jsou zhodnocena rizika reziduí pesticidů v jablkách pro bezpečnost potravin. Rizika reziduí pesticidů v jablkách jsou zhodnocena pro spektrum účinných látek přípravků na základě poznatků o dynamice degradace reziduí jednotlivých účinných látek pesticidů v plodech (Kocourek et al., 2013a, 2015b; Stará et al., 2011). Z ovocných plodin jsou jabloňové sady nejčastěji chemicky ošetřované přípravky na ochranu rostlin. Jablka jsou převážně konzumována v čerstvém stavu, takže výskyt reziduí pesticidů v plodech představuje potenciální rizika pro zdraví člověka. Tato rizika se zvyšují u ovoce určeného pro malé děti (baby food), a to jak při jejich konzumaci v čerstvém stavu, tak při konzumaci výrobků z nich jako je ovocná dětská výživa a dětem určené džusy. Dále jsou zhodnocena rizika účinných látek zoocidů používaných v jabloňových sadech na včelu domácí a přirozené nepřátele škůdců na základě zhodnocení stupně selektivity účinných látek pesticidů podle publikovaných poznatků (Kocourek et al., 2013a, 2015b) a podle aktuálních výsledků světové vědy prezentované v databázích (<http://e-phy.agriculture.gouv.fr> – vliv pesticidů na necílové organismy - MZe Francie, www.iobc.ch - vliv pesticidů na necílové organismy – OILB).

Hodnocení vlivu pesticidů na bezpečnost potravin je v této studii založeno na modelech degradace reziduí v jablkách, které byly vypracovány v rámci projektů výzkumu MZe QH92179 a 1G58081, v rámci kterých byly analýzy reziduí provedeny týmem profesorky Hajšlové. Analýzy reziduí v odebraných vzorcích jablek byly provedeny v akreditované laboratoři Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (Ústav analýzy potravin a výživy) podle certifikované metodiky „Multidetekční metoda pro sledování reziduí pesticidů v zelenině“ (Hajšlová et al., 2012).

Pro vyjádření rychlosti degradace účinné látky pesticidu v produktech byla použita kinetická rovnice 1. řádu:

$$C_t = C_0 e^{-kt}$$

kde C_t - koncentrace (mg kg^{-1}) v čase t (dny) po aplikaci, C_0 - prvotní koncentrace, k - konstanta (den^{-1}), t - počet dnů od aplikace. Pro výpočet je třeba mít k dispozici hodnotu

akčního prahu (například AP₂₅) vypočtenou z MLR pro danou účinnou látku pesticidu a komoditu a dále hodnoty C_0 a k z modelů degradace reziduí pesticidů.

Pro výpočet akční ochranné lhůty (AOL = t) lze použít rovnici ve tvaru:

$$t = (\ln C_t - \ln C_0) / k$$

kde t = počet dnů od aplikace odpovídající akční ochranné lhůtě, $\ln C_t$ = je přirozený logaritmus zvoleného AP (mg/kg), $\ln C_0$ = přirozený logaritmus parametru C_0 , k = konstanta (specifická pro účinnou látku na dané komoditě). Akční ochranné lhůty stanovené podle modelů degradace pesticidů se z důvodu zvýšení spolehlivosti předpovědi prodlužují o 1/3, ve formalizovaném vyjádření: AOL_{0,01} nebo AOL₂₅ nebo AOL₇₅ = $t + (1/3t)$.

Pro 8 nejčastěji využívaných zoocidů vůči obaleči jablečnému jsou parametry modelů uvedeny v Tabulce 4 (Kocourek et al., 2013a). Pouze pro spinosad je uveden model degradace reziduí zoocidů v kvěťáku (Kocourek et al., 2013b). Pro účinnou látku chlorantraniliprole (přípravek Coragen 20 SC) nebyl dosud model degradace reziduí sestaven. Tento přípravek není toxický pro včely, je mírně toxický pro parazitoidy motýlů a není k němu dosud známá rezistence obaleče jablečného. Jedná se o přípravek v současnosti doporučovaný pro antirezistentní strategii.

Pro hodnocení vlivu pesticidů na bezpečnost potravin nebyly v této studii použity hodnoty maximálního limitu reziduí pesticidů (MLR), ale limity pro dětskou výživu. MLR je nejvyšší přípustné, toxikologicky přijatelné množství pesticidů v potravinách a potravinových surovinách, které se vyjadřuje v hmotnostním poměru mg.kg⁻¹ celého definovaného produktu. Pro země EU jsou pro jednotlivé účinné látky pesticidů vždy ve vazbě na konkrétní komoditu MLR jednotně stanoveny (Evropská komise, 2005) Pro dětskou výživu, včetně výrobků z obilovin, byl stanoven jednotný limit 0,01 mg kg⁻¹ (Evropská komise, 2006a; 2006b).

Tabulka 4 Přehled hlavních účinných látek přípravků využívaných v sadech k ochraně proti obaleči jablečnému seřazených podle rychlosti degradace reziduí v jablkách, včetně akčních ochranných lhůt požadovaných pro bezreziduální produkci (dětskou výživu), s uvedením výskytu rezistence nebo jejich rizik a poznatky o jejich negativním vlivu na necílové organismy (včely a přirozené nepřátele škůdců).

Rezistence obaleče jablečného a její rizika: xxx – závažná - v ČR prokázána, xx – dosud méně závažná, v ČR prokázána ojedinele, x – nezávažná, v ČR dosud neprokázána, ? – dosud nedostatečné znalosti, 0 - ve světě dosud nezjištěna

Toxicita pro včely: xxx – přípravek pro včely toxický, xx – přípravek pro včely škodlivý, 0- přípravek pro včely neškodný

Toxicita pro přirozené nepřátele (taxony uvedeny v Tabulce 2): xxx – škodlivý, xx – středně škodlivý, 0 – neškodný

Účinná látka/ Příloha graf číslo	Model degradace C_0	Model degradace k	Termín poslední aplikace	Rezistence nebo její riziko	Toxicita pro včely	Toxicita pro přirozené nepřátele
diflubenzuron/1	0,128	-0,017	do konce květu	xxx	0	xx
acetamiprid/2	0,071	-0,020	do 20.5.	?	0	xx
thiacloprid /3	0,050	-0,019	do 15.6.	?	0	xx
methoxyfenozide/4	0,298	-0,040	do 15.6.	x	0	0
indoxacarb/5	0,104	-0,033	do 30.6.	xx	0	0
chorpyrifos-methyl/6	0,112	-0,095	do 10.7.	xxx	Xxx	xx
fenoxycarb/7	0,081	-0,030	do 10.7.	xxx	Xxx	xx
spinosad/8 (pro květák)	0,046	-0,179	do 10.7.	0	Xxx	xx
baculoviry (Madex atd.)	x	x	bez omezení	xx	0	0
Bacillus thuringeinsis (Spruzit atd.)	x	x	bez omezení	x	0	0
feromony dezorientace (Izomate, Ecodian atd.)	x	x	bez omezení	0	0	0

Tabulka 5 Toxicita účinných látek na přirozené nepřátele škůdců

Účinná látka	Toxicita na taxony
diflubenzuron	pavouci, zlatoočky, slunéčka, ploštice, škvoři
acetamiprid	zlatoočky, slunéčka, ploštice, škvoři, parazitoidi
thiacloprid	slunéčka, parazitoidi, pavouci, ploštice, střevlíci
chlorpyrifos-methyl	slunéčka, parazitoidi, pavouci, ploštice, střevlíci, zlatoočky
fenoxycarb	ploštice, parazitoidi, zlatoočky
spinosad	parazitoidi

Poznanky o rezistenci obaleče jablečného v ČR a podklady pro hodnocení rizik používaných zoocidů pro bezpečnost potravin a vliv na necílové organismy jsou uvedeny v tabulkách 4 a 5. Z 11 účinných látek nebo jejich skupin používaných v ochraně proti obaleči jablečnému v ČR uvedených v tabulce 4 byla dosud prokázána závažná rezistence obaleče pro 3 účinné látky, pro další dvě účinné látky byla rezistence zjištěna ojediněle a pro další dvě účinné látky je vysoké riziko selekce rezistence vzhledem k poznatkům ze světa. Pro Českou republiku byla dokladovaná mnohočetná rezistence obaleče jablečného z jižní Moravy ke třem účinným látkám (fenoxycarb, teflubenzuron, phosalone) (Stará a Kocourek, 2007; Tabulka 4). Výskyt této rezistence měl v prvních 5 letech plošného rozšíření v sadech negativní dopady zejména pro pěstitele. V první etapě došlo na některých lokalitách na jižní Moravě k nárůstu počtu ošetření, z průměrného počtu zoocidů okolo 4 za rok na 10 ošetření zoocidy za sezónu. Významně vzrostly náklady na ochranu sadů, ale nárůstu červivosti se nezabránilo. V komerčních sadech v okolí Velkých Bílovic v době maxima výskytu mnohočetné rezistence dosahoval výskyt poškozených jablek, včetně jablek s housenkami obaleče jablečného 20 až 30 %. V tomto období byly používány v ochraně proti obaleči tři nosné účinné látky zoocidů, organofosfát phosalone, juvenoid fenoxycarbu a regulátor růstu diflubenzuron. Každá z těchto tří účinných látek byla proti obaleči jablečnému aplikována za sezónu vícekrát. Přípravky na bázi phosalone se již v současnosti nepoužívají. Z uvedených tří účinných látek

měl phosalone nízkou rychlost degradace reziduí v jablkách a z hlediska bezpečnosti potravin to byla látka problematická. Jeho výhodou bylo, že byl tolerantní k dravému roztoči *Typhlodromus pyri* a částečně tolerantní k některým přirozeným nepřítelům škůdců jako byla slunéčka. Z organofosfátů se dosud používají pro ochranu přípravky na bázi chorpyrifos-methylu (Reldan), které jsou toxické pro včely a přirozené nepřátele škůdců, avšak mají relativně příznivé parametry degradace reziduí v plodech (Tabulka 4). Vzhledem k výskytu křížové rezistence obaleče k organofosfátům je použití těchto přípravků omezené. Přípravky na bázi diflubenzuronu mají pomalou rychlost degradace reziduí v jablkách (Tabulka 4). K významnému snížení výskytu reziduí v jablkách došlo po ukončení registrace přípravků s účinnou látkou phosalone. Obdobně se očekává snížení výskytu reziduí po omezení používání diflubenzuronu, nebo po ukončení jeho registrace. Přípravky s účinnou látkou fenoxycarb, které se v ochraně sadů používají do současné doby, mají příznivější parametry degradace reziduí v plodech (Tabulka 4). Jejich nevýhodou je toxicita pro včely a řadu přirozených nepřátel.

Od počátku tohoto století se větší míře pro ochranu proti škůdcům v sadech začaly uplatňovat neonikotinoidy, zejména přípravky Calypso a Mospilan. Tyto přípravky mají poněkud příznivější parametry degradace reziduí v plodech (Tabulka 4). Jejich nevýhodou je, že jsou málo selektivní k přirozeným nepřítelům škůdců. Jejich používání vedlo k destabilizaci zavedeného systému integrované ochrany. Vedlo například k vyhubení dravého roztoče *Typhlodromus pyri*, které mělo za následek obnovení opakovaných gradací svilušek. Využívání neonikotinoidů v rámci antirezistentních strategií je tak omezeno. Do ochrany proti obaleči byly postupně doplněny: přípravek Integro s účinnou látkou methoxifenozone a později Steward s účinnou látkou indoxacarb. Tyto účinné látky mají v jablkách pomalou rychlost degradace reziduí (Tabulka 4). Rezistence obaleče jablečného k účinné látce indoxacarb (přípravek Steward) byla na jedné lokalitě ve středních Čechách zjištěna již po několika málo letech po jeho povolení v ČR. Rezistentní populace obaleče jablečného k této účinné látce k nám byla pravděpodobně zavlečena s dodávkou jablek ze západní Evropy, kde již byla rezistence k této účinné látce rozšířena po delší době používání. Rezistenci obaleče k účinné látce methoxifenozone nebyla u nás dosud zjištěna, ale je známé ze světa, že se selektuje poměrně rychle. Pro účinnou látku spinosad není rezistence obaleče

ze světa dosud známá, degradace reziduí je průměrná. Ale přípravky s touto účinnou látkou typu biopreparátů, používané také v ekologickém zemědělství, jsou pro svoji toxicitu vůči včelám a přirozeným nepřítelům škůdců v systému integrované ochrany regulovány.

Shrneme-li dopady mnohočetné rezistence obaleče jablečného k zoocidům, negativní dopady do oblasti bezpečnosti potravin byly a dosud jsou významné. Degradace účinných látek zoocidů je v jablkách natolik pomalá, že i při dodržení zákonných opatření (ochranná lhůta, dávka přípravku atd.) se v jablkách při sklizni mohou vyskytovat rezidua několika účinných látek zoocidů. Bez významného prodloužení ochranné lhůty většiny zoocidů oproti stanovené ochranné lhůtě nelze vypěstovat bezreziduální ovoce (pod prahem výskytu reziduí 0,01 mg/kg) Náhraza neúčinných zoocidů přípravky s novými účinnými látkami řešila problém jen částečně, v omezeném časovém období. Pro dosažení bezreziduálního ovoce (dětské výživy) je nutné pro většinu zoocidů významně prodlužovat ochrannou lhůtu (Tabulka 4). Mimoto 3 z 11 zoocidů jsou toxické pro včelu medonosnou a 6 z 11 účinných látek zoocidů je toxická pro řadu taxonů přirozených nepřítelů škůdců.

Některé z přípravků používaných v současné době v rámci antirezistentních strategií vykazují nepříznivý vliv na včely a přirozené nepřátele škůdců (Tabulka 4). Rezistence obaleče jablečného v ČR byla prokázána pro vysoce selektivními přípravky s účinnými látkami diflubenzuron a fenoxycarb. Vysoké riziko šíření rezistence obaleče jablečného je pro vysoce selektivní účinnou látku methoxyfenozide a pro středně selektivní indoxacarb. Nárůst využívání neonikotinoidů v ochraně ovoce zvyšuje rizika většího výskytu reziduí v plodech, v případě thiaclopridu i v pylu a medu včel. Uvedené neonikotinoidy mají také větší nepříznivý vliv na přirozené nepřátele škůdců a destabilizují systém integrované ochrany. Ve srovnání s účinnými látkami, pro které má obaleč jablečný rezistenci, jsou neonikotinoidy méně selektivní.

Dokladování mnohočetné rezistence obaleče k zoocidům vedlo v praxi k uplatňování různých antirezistentních strategií doporučených výzkumem v ČR, nebo převzatých z jiných oblastí světa. V tabulce 4 jsou uvedeny 3 skupiny účinných látek, u kterých nejsou známá žádná rizika pro bezpečnost potravin ani rizika na necílové organismy. Jedná se o feromony využívané metodu dezorientace, biopreparáty na bázi entomopatogenních virů a na bázi deltatoxinu z bakterie *Bacillus thuringiensis*. V případech několikaleté opakované

aplikace CpGV na obaleče jablečného se zvyšuje riziko selekce rezistence k účinné látce tohoto biopreparátu. V zemích západní Evropy k tomu došlo v 90. letech v řadě oblastí, kde viry byly jednostranně využívány při pěstování ovoce v ekologickém zemědělství. První zpráva o výskytu rezistence obaleče jablečného k CpGV v ČR je z roku 2007 (Zichová et al., 2010) – viz graf 1. Pro zpomalení nebo zabránění rezistence obaleče k baculoviru je možné v ČR využívat preventivní antirezistentní strategii, která je založena na střídání přípravků na bázi CpGV, dvou odlišných kmenů, pro které není dosud známý výskyt cross-rezistence. Pro režim ekologického pěstování jablek se doporučuje střídání CpGV s přípravky na bázi *Bacillus thuringiensis* a maximální možné využívání metody dezorientace (Kocourek et al., 2015c). Přípravky na bázi baculovirů tak mohou být i do budoucna významnou součástí antirezistentních strategií. Společně s feromony jsou tak základem pro omezení rizik pesticidů v jablkách.

Graf 1 Podíl citlivých (uhynulých) a rezistentních (živých) housenek obaleče jablečného u jednotlivých přírodních populací po 14 dnech biologického testu po aplikaci CpGV dle IRAC č. 17

Zavedení antirezistentních strategií pro ochranu proti obaleči jablečnému s vysokým podílem biologických prostředků a v kombinaci s využíváním feromonů metodou matení (dezorientace) došlo v posledních 10 letech v praxi v ČR k řadě pozitivních změn. Jednak se zvýšila účinnost ochrany proti škůdcům, snížil se podíl jablek poškozených obalečem. V oblastech, kde byla rezistence obaleče k zoocidům zjištěna, se staly základem ochrany feromony (metoda dezorientace) doplněné biologickými prostředky ochrany, zejména baculoviry. V konvenčních systémech pěstování je možné kombinovat feromony se zoocidy, v režimu korekčních zásahů nebo v režimu využívání feromonů pouze v druhé polovině vegetace (přípravek Ekodian). V takovém režimu jsou produkována jablka pro dětskou výživu s garancí bezreziduální produkce (pod limitem 0,01 mg/kg). Feromony společně s uvedenými biopreparáty jsou také základem ochrany jablek v režimu ekologického zemědělství. Plošným zavedením antirezistentních strategií a nechemických prostředků ochrany proti obaleči jablečnému v ČR se významně rozšířily možnosti snižování rizik zoocidů používaných v ovocných sadech jak pro bezpečnost potravin, tak pro životní prostředí. Náhrada přípravků, pro které byla prokázána rezistence obaleče jablečného, přípravky s jinými účinnými látkami umožnila snížit výskyt reziduí pesticidů v jablkách jak v počtu účinných látek, tak v obsahu reziduí.

7.2 Rizika rezistence mandelinky bramborové k insekticidům – případová studie

V ČR byla prokázána rezistence mandelinky bramborové k pyretroidům a k organofosfátům (Horská et al., 2010). Rezistence k pyretroidům je způsobena bodovou mutací báze C na T, která vede ke změně aminokyseliny leucin na fenylalanin (L1014F) v genu *Vssc1* (voltage-sensitive sodium channel gene). Tato bodová mutace v proteinu označovaném jako alfa-subunit způsobuje necitlivost k pyretroidům a k DDT a zabraňuje inaktivaci sodíkové pumpy. Jedná se o tzv. knockdown rezistenci (kdr). V případě rezistence k organofosfátům a karbamátům dochází k bodové mutaci v aktivním místě enzymu AChE. U mandelinky bramborové a dalších druhů hmyzu bylo prokázáno, že příčinou rezistence k organofosfátům je bodová mutace báze A na G vedoucí k záměně aminokyseliny serin na glycin (S291G) v genu AChE. Ve světě je známá také rezistence mandelinky bramborové k neonicotinoidům. V ČR byla první rezistentní populace mandelinky bramborové k neonicotinoidům zjištěna v roce 2012 (Stará et al., 2011).

V grafu 2 je ukázka rezistence 3 lokálních populací mandelinky bramborové ke třem účinným látkám neonicotinoidů z roku 2012. V grafu 3 je znázorněna rezistence ke stejným třem účinným látkám neonicotinoidů a jednomu pyretroidu a jednomu organofosfátu z roku 2017. Mortalita v grafu 2 dokladuje rezistenci mandelinky bramborové k pyretroidům (lambda-cyhalotrhrin) i organofosfátům (chlorpyrifos). Přestože se pyretroidy a organofosfáty pro nízkou účinnost proti mandelince v posledních 5 letech nepoužívaly, rezistence k nim zůstala v populacích zachována. Z porovnání mortality mandelinky po aplikaci neonicotinoidů v obou grafech lze usuzovat na vývoj rezistence k pyretroidům v Čechách za posledních 5 let. Zatímco v roce 2012 byly významná rezistence pouze k přípravku Mospilan (acetamiprid), v roce 2017 již byla významná rezistence mandelinky na 3 lokalitách jak k přípravku Mospilan, tak k přípravkům na bázi thiaclopridu (Calypso, Biscaya). Dosud účinné na mandelinku bramborovou jsou přípravky na bázi thiametoxamu (Actara). Avšak na dvou ze tří lokalit byl již zaznamenán pokles mortality pod 100 % při doporučené polní dávce. To ukazuje na selekci rezistence mandelinky bramborové k thiametoxamu, na jehož bázi jsou v současnosti nejpoužívanější přípravky v ochraně proti mandelince. Předpověď rychlosti ztráty účinnosti neonicotinoidů je obtížná. Pro orgány

státní správy se doporučuje zařadit thiamethoxam do systému celostátního monitoringu rezistence mandelinky bramborové.

Graf 2 – Mortalita larev L2 mandelinky bramborové po topikální aplikaci 3 účinných látek neonikotinoidů v koncentraci odpovídající 100% povolené polní dávky pro 3 lokální populace z roku 202 (Kocourek a Stará, 2015)

Graf 3 Mortalita larev L2 mandelinky bramborové po topikální aplikaci pyretroidu, organofosfátu a 3 účinných látek neonikotinoidů v koncentraci odpovídající 100% povolené polní dávky (Kocourek a Stará, 2017)

Z výše uvedených citací a doplňkových informací lze považovat mnohočetnou rezistenci mandelinky bramborové k zoocidům (k pyretroidům, organofosfátům a z neonikotinoidů k acetamipridu a thiaclopridu) v ČR za prokázanou. Rizika zoocidů používaných pro ochranu rezistentních populací mandelinky bramborové pro bezpečnost potravin jsou nízká a v zásadě se neliší od rizik dříve používaných zoocidů na bázi organofosfátů a pyretroidů. Výskyt zoocidů v hlízách brambor nebyl dosud prokázán (na rozdíl od reziduí některých herbicidů). Insekticidy na bázi thiamethoxamu používané v současné době pro ochranu brambor proti mandelince bramborové vykazují vyšší rizika pro životní prostředí, než dříve používané neonikotinoidy na bázi acetamipridu a thiaclopridu. Přípravky na bázi thiamethoxamu jsou mnohem škodlivější pro včely a ostatní opylovače z řádu blanokřídlých, dále jsou škodlivější pro řadu taxonů přirozených nepřátel škůdců. Vývoj rezistence mandelinky bramborové k neonikotinoidům pokračuje. Dříve nebo později dojde ke ztrátě jejich účinnosti a bude nutné je nahradit jinými zoocidy s jiným mechanismem účinku. Narůstající rezistence mandelinky bramborové k neonikotinoidům vede ke zvýšení rizik přípravků na ochranu rostlin na složky životního prostředí, zejména na včelu medonosnou a opylovače a řadu taxonů přirozených nepřátel škůdců.

7.3 Rizika rezistence škůdců řepky (blýskáčka řepkového, krytonosce šesulového, dřepčíka olejkového, dřepčíků rodu *Phyllotreta*, zápředníčka polního, mšice broskvoňové) k insekticidům – případová studie

Řepka je v současné době v ČR nejintenzivněji ošetřovanou plodinou insekticidy. Hlavní příčinou narůstající škodlivosti škůdců řepky, a s tím spojená narůstající potřeba chemické ochrany, je způsobena nepřiměřeně vysokým podílem řepky na orné půdě, problémovými osevními sledy, ve kterých je řepka na stejném poli po třech nebo i dvou letech. To společně s častými případy, že výsev řepky je v sousedství nebo blízké vzdálenosti od ložského pole s řepkou, vytváří zlepšenou potravní nabídku pro škůdce. Další příčinou je rychlá obměna odrůd a hybridů za více výkonné nebo s kvalitnějšími parametry produktů. Takové odrůdy jsou škůdci více preferovány a jsou často více vhodné pro vývoj a rozmnožování škůdců, než byly odrůdy pěstované v předchozím období. Zásadním problémem v ochraně řepky ve všech zemích EU je narůstající rezistence škůdců k insekticidům. V praxi je všeobecně známá rezistence blýskáčka řepkového k většině účinných látek pyretroidů, která je rozšířena ve všech zemích střední, západní a severní Evropy. Poznatky o rezistenci jiných škůdců řepky jsou v ČR dosud nedostatečné. Výskyt rezistence škůdců řepky k insekticidům může být pro různé škůdce rozdílný v jednotlivých zemích Evropy. Například v Německu a v zemích západní Evropy se již plošně vyskytuje rezistence dřepčíka olejkového k pyretroidům, zatímco z území ČR nebyla tato rezistence dosud zjištěna. Naopak pro lokální populace dřepčíka olejkového byla prokázána rezistence k neonicotinoidu thiaclopridu (Biscaya). V důsledku výskytu rezistence po aplikaci některých insekticidů některé druhy škůdců přežívají a dále se množí nebo škodí. Tak tomu bylo v ČR na řepce na podzim 2016 po aplikaci pyretroidů na mšici broskvoňovou a zápředníčka polního. O rezistenci těchto dvou škůdců k pyretroidům byly do té doby poznatky v ČR nedostatečné. Narůstající intenzita chemické ochrany řepky proti škůdcům převážně neselektivními nebo málo selektivními insekticidy vede k rychlejší selekci populací škůdců řepky k insekticidům. Na druhé straně může vést používání těchto přípravků k větším rizikům pro bezpečnost potravin, zejména pokud se týká výskytu reziduí pesticidů v medu a plástovém pylu včel. V této studii jsou uvedeny ukázky analýz výskytu účinných

látek pesticidů v pylu a v medu a jejich rizik pro bezpečnost potravin z řešení výzkumného projektu č. QJ1610217. Účinné látky přípravků používaných pro ochranu řepky mají nepříznivý vliv na populace přirozených nepřátel škůdců, zejména na parazitické blanokřídlé. Při výskytu rezistentních populací škůdců řepky změněný režim ochrany stupňuje nepříznivý vliv na přirozené nepřátele škůdců i na opylovače, včetně včely medonosné. Rezistence některých škůdců řepky k zoocidům se projevuje v nárůstu jejich škodlivosti na jiných plodinách. V důsledku narůstající rezistence dřepčků rodu *Phyllotreta* a zápředníčka polního se rostoucí neúčinnost přípravků projevuje v jejich zvýšené škodlivosti na brukvovité zelenině. V důsledku narůstající rezistence mšice broskvoňové k celé řadě účinných látek zoocidů se zvyšují rizika přenosu viróz nejen u řepky, ale i dalších plodin, jako jsou brambory a zelenina.

Ochrana proti škůdcům řepky na podzim – rizika pro životní prostředí

Škodlivost škůdců řepky v podzimním období od počátku tohoto století významně ovlivnilo insekticidní moření osiva. Po zákazu Evropské komise účinných látek clothianidin, imidacloprid a thiametoxam ze skupiny neonikotinoidů pro moření osiva řepky se osivo řepky těmito účinnými insekticidy nemoří. Moření osiva řepky v současné době zakázanými neonikotinoidy bylo účinné na škůdce poškozující rostliny řepky při vzcházení a v rané fázi vývoje rostlin. Takové moření zabraňovalo poškození rostlin od dřepčků rodu *Phyllotreta*, květilky zelné a při časném náletu poškození od dospělců dřepčika olejkového. Na obr. 1 je ukázka účinnosti takového mořidla na bázi thiamethoxamu proti dřepčiku olejkovému na vzcházející řepce. V důsledku zákazu moření uvedenými insekticidy došlo k prudkému zvýšení potřeby foliárních aplikací zoocidů do řepky na podzim, což zvýšilo selekční tlak na rezistenci dalších škůdců k dalším účinným látkám. Je pravděpodobné, že v podmínkách ČR tato změna v ochraně řepky působí vyšší rizika pro složky životního prostředí, včetně přirozených nepřátel a opylovačů, než byla rizika v současnosti zakázanými insekticidními mořidly.

Obr. 1 - Vliv insekticidních mořidel osiva na poškození děložních lístků ozimé řepky dospělci dřepčíka olejkového (Praha, Ruzyně, 2016) ex Kocourek et al. 2017 (metodika v tisku)

Pro škůdce škodící na řepce od výsevu do pozdního podzimu byly dosud poznatky o rezistenci k zoocidům v ČR nedostatečné. V této studii uvádíme nové poznatky o rezistenci několika škůdců řepky v ČR škodících na podzim k různým skupinám účinných látek zoocidů, pro dřepčíky rodu *Phyllotreta* a dřepčíka olejkového rezistenci k neonikotinoidu thiacloprid a pro zápředníčka polního a mšici broskvoňovou rezistenci k pyretroidům. To ukazuje na obtíže v ochraně řepky na podzim při současném výskytu více druhů škůdců.

Rezistence dřepčíka olejkového k pyretroidům byla prokázána v některých zemích západní Evropy (Zimmer et al., 2014b; Højland et al., 2015). Naproti tomu v ČR nebyla dosud rezistence dřepčíka olejkového k pyretroidům prokázána (Kocourek et al., 2017 – metodika řepky). V ČR byla v roce 2015 zjištěna rezistence dřepčíka olejkového k thiaclopridu (Kocourek et al., 2015d) a také byla zjištěn snížená účinnost acetamipridu (Mospilan) viz graf 4 a 5.

Graf 4 - Mortalita dřepčika olejkového po aplikaci 10 účinných látek insekticidů v lahvičkovém testu (metody IRAC č. 11, 21, 25 a 27) při koncentracích odpovídajících 100, 20 a 10 % polní dávky podle registrace. Praha Ruzyně, 2015, 2016

Graf 5 - Mortalita dřepčika olejkového po aplikaci 10 účinných látek insekticidů v lahvičkovém testu (metody IRAC č. 11, 21, 25 a 27) při koncentracích odpovídajících 100, 20 a 10 % polní dávky podle registrace. Potěhy u Čáslavi, 2015, 2016

Rezistence dřepčků rodu *Phyllotreta* k neonikotinoidu (testován thiacloprid na 12 lokálních populacích) se projevila téměř ve všech testovaných populacích (graf 6). Naproti tomu rezistenci k thiaclopridu vykazují v současnosti jen některé lokální populace blýskáčka řepkového. Přitom u blýskáčka řepkového i krytonosec šešulového dochází v současnosti k signifikantním posunům ke snižování citlivosti k thiaclopridu u lokálních populací v ČR (graf 6).

Graf 6 - Rozdíly v citlivosti k thiaclopridu tří skupin škůdců řepky: dřepčící rodu *Phyllotreta*, blýskáček řepkový, krytonosec šešulový (testována kontaktní účinnost přípravku BISCAYA 240 OD, IRAC method no. 021) (Seidenglanz st al., 2017 ex Kocourek et al., 2017).

Osa x - dávka thiaclopridu (g/ha), osa y - mortalita (%)

Rezistence zápředníčka polního vůči pyretroidům byla prokázána pro populaci z Litoměřické oblasti (graf 7). Účinnost neonikotinoidů byla proti tomuto škůdci dosud dobrá. Vysokou účinnost na zápředníčka polního měly přípravky Steward, přípravky na bázi *Bacillus thuringiensis* ssp. *kurstaki* (Bt) a spintor, které nejsou pro ochranu řepky povoleny. V případě, že by škodlivost zápředníčka na řepce významně vzrostla, bylo by možné na základě výsledků hodnocení citlivosti uvažovat o registraci dalších přípravků, a to Integro a Movento. Přípravek Integro je účinný na různé další motýly včetně občasně škodících můr, zatímco Movento je vhodné při sloučení zásahu například proti mšicím (nebo molicím na brukvovité zelenině).

Graf 7 - Průměrná mortalita housenek zářezníčka polního (přepočteno podle Abbota) v doporučené polní dávce po 48 hodinách při laboratorním hodnocení – populace Litoměřice (zelené - pyretroidy, červené - neonikotinoidy, modré - ostatní, šedé - biologické přípravky)

Rezistence mšice broskvoňové k pyretroidům a snížená neúčinnost přípravku Nurelle D na řepce byla zjištěna na dvou lokálních populacích z Čech (graf 8 a graf 9).

Graf 8 - Podíl živých jedinců mšice broskvoňové (v procentech) v testu podle metodiky FAO (ponožovací test) po aplikaci koncentrací odpovídajících maximální polní registrované dávce pro tři lokální populace (Potěhy u Čáslavi – 2 populace, Praha Suchdol – 1 populace).

Graf 9 - Podíl živých jedinců mšice broskvoňové (v procentech) v testu s ošetřením pouze povrchu listů po aplikaci koncentrací odpovídajících maximální polní registrované dávce pro tři lokální populace (Potěhy u Čáslavi – 2 populace, Praha Suchdol – 1 populace).

V podzimním období se pro ochranu proti škůdcům na řepce používá úzký sortiment účinných látek zoocidů. Preferované pyretroidy nejsou účinné na mšici broskvoňovou a záředníčka polního a urychlují selekci rezistence k pyretroidům dřepčíka olejkového. Neonikotinoidy zase nemají dostatečnou účinnost na dřepčíky rodu *Phyllotreta* a dřepčíka olejkového. Zatímco na některé škůdce zvolený přípravek působí, na jiné škůdce nepůsobí a selektuje vyšší rezistenci. V praxi to vede k opakované potřebě ochrany řepky insekticidy, která dosahuje v posledních letech od 3 do 5 ošetření na podzim, což zvyšuje rizika vlivu používaných pesticidů na složky životního prostředí, zejména na redukce populací přirozených nepřátel škůdců. Rizika zoocidů používaných v řepce na podzim pro bezpečnost potravin nejsou známá.

7.4. Ochrana proti škůdcům řepky na jaře - rezidua pesticidů v pylu a medu

Pro škůdce řepky v jarním období je nejzávažnější výskyt rezistence blýskáčka řepkového k pyretroidům. Tato rezistence byla potvrzena v řadě studií (Seidenglanz et al., 2015a, b; Stará a Kocourek, under review; Erban et al., 2017). V pořadí druhým jarním škůdcem řepky, u kterého byla v ČR zjištěna rezistence k zoocidům, je krytonosec šešulový (Kocourek et al., 2013c). Rezistence krytonosce šešulového k insekticidům není v ČR dosud závažná. Pyretroidy jsou zatím dostatečně účinné, zatímco u řady lokálních populací se objevuje rezistence k neonikotinoidům (viz graf 10). V jarním období se v důsledku rezistence blýskáčka řepkového využívají v ochraně proti škůdcům před květem řepky přípravky na bázi organofosfátů (Nurelle D) a indoxacambu, které jsou toxické pro včely. V době květu jsou preferovány místo dříve používaných pyretroidů neonikotiny s účinnými látkami acetamiprid a thiacloprid. Z pyretroidů jsou v ČR na blýskáčka dosud účinné přípravky na bázi tau-fluvalinate, které jsou také účinné na šešulové škůdce. Neonikotiny na bázi acetamipridu a thiaclopridu jsou relativně neškodné pro včely, respektive nepůsobí toxicky na dospělce včely medonosné. Přesto má aplikace neonikotinoidů v květu řepky nepříznivý vliv na přirozené nepřátele škůdců, zejména parazitické blanokřídlé. Dopady používaných zoocidů v řepce v důsledku změn ochrany vlivem rezistence škůdců k zoocidům do oblasti bezpečnosti potravin se projevují zvýšeným výskytem reziduí pesticidů v platovém pylu včel a v medu.

Graf 10 - Mortalita dospělců krytonosce šesšulového (v %) pro koncentraci účinných látek insekticidů odpovídající 100% povolené polní dávky stanovená metodami IRAC č. 11 a 21

Dále uvedený komentář k hodnocení reziduí pesticidů v pylu a medu z roku 2016 je k výsledkům získaným v rámci řešení projektu (Titěra, D. Hajšlová, J., Kocourek, V., Suchanová, M., Kazda J., Volková M., 2016. Periodická zpráva projektu QJ1610217). Rezidua pesticidů v pylu a medu byla hodnocena ze vzorků odebraných z 20 stanovišť ze včelstev převážně za období květu řepky v roce 2016. V roce 2016 byl zjištěn na 20 lokalitách v ČR výskyt 35 různých účinných látek pesticidů ve včelovém pylu, zatímco v medu ze stejných včelstev bylo zjištěno pouze 17 různých účinných látek pesticidů. V roce 2016 bylo zjištěno v pylu odebraného z jednoho včelstva v průměru 8,7 různých účinných látek pesticidů (od 4 do 17 v jednom vzorku) nad prahem detekce. V medu bylo zjištěno v průměru 3,1 různých účinných látek pesticidů (od 1 do 6 v jednom vzorku) nad prahem detekce. Nejčastěji se vyskytující účinnou látkou v pylu i v medu byl thiacloprid s výskytem v 90 až 95 % vzorků. Množství reziduí thiaclopridu bylo nejvyšší ze všech zjištěných účinných látek. Na dvou stanovištích dosahovalo množství reziduí v pylu 0,176 až 0,202 mg/kg a v medu 0,116 až 0,146 mg/kg, což se blíží, ale nepřekračuje hodnotu MLR. Z dalších účinných látek, které se vyskytovaly jak v pylu, tak v medu s frekvencí více než 20 % z hodnocených stanovišť to byly v pořadí podle

četnosti azoxystrobin, boscalid, dimoxystrobin, a carbendazim. Pouze v pylu se s vysokou frekvencí vyskytovaly podle pořadí četností chlorpyrifos, tau-fluvalinate, cyproconazole, fluopyram, dimoxystrobin, propiconazole, prothioconazole-desthio, prochloraz, fluazifop. V pylu bylo v roce 2016 dále zachyceno celkem 20 účinných látek, které nebyly v hodnocených medu vzorcích vůbec zachyceny. Jejich frekvence i množství v pylu však bylo většinou nízké, jejich výskyt na jednotlivých stanovištích byl většinou náhodný. V tabulce 6 jsou účinné látky přípravků povolených do řepky v současné době, jejich výskyt byl detekován v rámci řešení projektu č. QJ1610217 v pylu a medu.

Tabulka 6 - Frekvence výskytu jednotlivých účinných látek zoocidů zjištěných v pylu a medu na 20 lokalitách v roce 2016 (evidovány jsou pouze výskyty nad prahem detekce).

Účinná látka	pyl	med
thiacloprid	18	19
chlorpyrifos	12	0
tau-fluvalinate	10	1
acetamiprid	3	1
deltamethrin	1	0
methoxyfenozide	1	0

Nejvyšší frekvence výskytu v pylu a v medu i výše obsahu v produktech byla z insekticidů používaných v řepce u účinné látky thiacloprid, který se v současnosti nejvíce používá pro ochranu proti škůdcům v době květu řepky. Druhý z často používaných neonikotinoidů v době květu řepky byl zjištěn v pylu pouze ve 3 z 20 vzorků a s velmi nízkým obsahem reziduí. Ve vzorcích medu byl pouze v jednom případě zjištěn tau-fluvalinate a v jednom případě acetamiprid. Naproti tomu v pylu byl ve více než 50 % vzorků zjištěn výskyt účinných látek chlorpyrifos a tau-fluvalinate. Přípravek na bázi chlorpyrifosu je zakázán použít do květu řepky z důvodu jeho silné toxicity na včely. Pravděpodobně od ošetření do doby květu

nedochází k degradaci chlorpyrifosu v rostlinách řepky. Přípravky na bázi tau-fluvalinate se používají pro ochranu řepky v době květu pro jeho deklarovanou neškodnost vůči včelám. Vysoká frekvence tau-fluvalinate v pylu ukazuje, že tato účinná látka může být vůči včelám riziková. Z pyretroidů byl ještě v jednom případě zachycen v pylu deltamethrin. Příčinami nízkého záchytu pyretroidů v pylu i medu může být jak jejich rychlá degradace reziduí, tak nízká frekvence jejich používání v současnosti v praxi v ochraně řepky na jaře z důvodu dodržování antirezistentní strategie vůči blýskáčku řepkovému. Poslední účinnou látkou zoocidů zachycenou v pylu byl methoxyfenozide, který se v ochraně řepky nepoužívá. S vyšší frekvencí jsou v jarním období přípravky na bázi methoxyfenozide používány pro ochranu ovocných sadů proti škodlivým druhům motýlů. Vysoká frekvence výskytu thiaclopridu v pylu a v medu, v řadě případů s vysokým obsahem reziduí, který se blížil hodnotám MLR představuje závažné riziko pro bezpečnost potravin. Vysoký výskyt thiaclopridu v pylu představuje zvýšené riziko pro obranyschopnost včel a životaschopnost plodu včel. Změny v ochraně řepky proti škůdcům v době květu je tak třeba řešit s ohledem na výskyt reziduí pesticidů v pylu a v medu.

7.5 Možnosti omezení rizik rezistence škůdců pro bezpečnost potravin a životní prostředí

Rezistence škůdců k zoocidům je závažný fenomén současné ochrany zemědělských plodin a skladovaných produktů. Stává se narůstajícím problémem s obtížným řešením a rostoucími riziky pro bezpečnost potravin a složky životního prostředí. Vyžaduje komplexní řešení od podpory výzkumu, monitoringu rezistence a změn v registraci přípravků.

Možnosti minimalizace negativních dopadů rostoucí rezistence škůdců k zoocidům:

Rozšířit systém celostátního monitoringu rezistentních populací škodlivých organismů a výsledky zveřejňovat pravidelně na webových stránkách státní správy (ÚKZÚZ) a zveřejňovat v odborném tisku. Současně podle výsledků monitoringu v rámci výzkumu aktualizovat antirezistentní strategie. V rámci státní správy, ve spolupráci s výzkumem a obchodem, urychlit rozšíření registrace přípravků s novými účinnými látkami pesticidů a nechemických prostředků ochrany, které jsou více selektivní a s příznivějšími parametry pro bezpečnost potravin a vhodnější pro dodržování účinných antirezistentních strategií.

V případových studiích pro komodity jablka, brambory a řepky jsou dokladovány nepříznivé dopady výskytu rezistence škůdců k zoocidům a v souvislosti s tím změn ochrany na složky životního prostředí, zejména na opylovače a přirozené nepřátele škůdců. Pouze v případě změny antirezistentní strategie proti obaleči jablečnému s navýšením podílu biologických a nechemických prostředků ochrany se rizika pro životní prostředí i pro bezpečnost mohou významně snižovat, včetně poklesu frekvence i obsahu reziduí pesticidů v ovoci. Pro snížení frekvence výskytu reziduí i jejich obsahu v ovoci a zelenině se doporučuje více využívat nízkoreziduální a bezreziduální produkci. Hodnoty maximálního limitu reziduí (MLR) pro ovoce (i zeleninu) jsou v současnosti pro většinu účinných látek pesticidů jako normy velmi měkké. Doporučuje se proto využívat přísnější limity jako jsou akční prahy, které jsou stanoveny jako určité procento hodnoty MLR. Akční prahy s hodnotou 70 % MLR jsou prakticky bezvýznamné, protože nedojde-li k nějaké chybě nebo závadě, při aplikaci jsou dodrženy. Praktický význam pro regulaci reziduí pesticidů v ovoci a zelenině mají akční prahy pod 30 % MLR nebo využití jednotných limitů platných pro dětskou výživu, tj. 0,01 mg/kg. Očekává se, že podle vzorků řady zemí s vyspělým zemědělstvím se také v ČR ujme zavedení akčních prahů nad rámec legislativy „obchod“. Pro většinu účinných látek pesticidů

používaných v ovoci a zelenině již byly stanoveny modely degradace v produktech, které se staly základem expertního systému (Kocourek et al, 2015b). Obdobně komplexní řešení bude vyžadovat omezení výskytu reziduí pesticidů v plástovém pylu včel a v medu.

8. Vybraná literatura (další literatura je dostupná u autorů)

A

Aulicky, R., V. Stejskal, V. Frydova, B. C. G. Athanassiou CG. (2015) Susceptibility of Two Strains of the Confused Flour Beetle (Coleoptera: Tenebrionidae) Following Phosphine Structural Mill Fumigation: Effects of Concentration, Temperature, and Flour Deposits *J Econ Entomol.* 108 (6): 2823-2830 (DOI: <http://dx.doi.org/10.1093/jee/tov257>)

Aulicky R., Stejskal V., Dlouhy M., Laiskova J. (2015). Validation of Hydrogen Cyanide Fumigation in Flourmills to Control the Confused Flour Beetle. *Czech J. Food Sci.*, 33(2): 174–179.

C

Chaudhry, M.Q. (1997) A review of the mechanisms involved in the action of phosphine as an insecticide and phosphine resistance in stored-product insects. *Pesticide Science* 49, 213-228.

D

Daly, J. C., Fisk, J. H., and Forrester, N. W. (1988). Selective mortality in field trials between strains of *Heliothis armigera* (Lepidoptera: Noctuidae) resistant and susceptible to pyrethroids: functional dominance of resistance and age class. *J. Econ. Entomol.*, 81:1000-1007

Dyte, C.E., and Halliday, D. (1985). Problems of development of resistance to phosphine by insect pests of stored grain. *Bull OEPP/EPPO Bull.*, 15:51-57.

E

Evropská komise. 2006a. Commission Directive 2006/125/EC of 5 December 2006 on processed cereal-based foods and baby foods for infants and young children. [Cit. 2014 - 12 - 01]. Dostupné z: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0125&from=EN>

Evropská komise. 2005. Regulation (EC) no 396/2005 of the European Parliament and of the Council of 23 February 2005 on maximum residue levels of pesticides in or on food and feed of plant and animal origin and amending Council Directive 91/414/EEC. [Cit. 2014 - 12 - 01]. Dostupné z: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R0396&from=EN>

Evropská komise. 2006b. Commission Directive 2006/141/EC of 22 December 2006 on infant formulae and follow-on formulae and amending Directive 1999/21/EC. [Cit. 2014 - 12 - 01]. Dostupné

z <http://eur.lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2006%3A401%3A0001%3A0033%3AEN%3APDF> http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/

Erban, T., Harant, K., Chalupníková, J., Kocourek, F. & Stará, J. 2017. Beyond the survival and death of the deltamethrin-threatened pollen beetle *Meligethes aeneus*: An in-depth proteomic study employing a transcriptome database. *Journal of Proteomics*, 150: 281-289.

H

Hajšlová J., Urbanová J., Hrbek V., Kocourek V.: Multidetekční metoda pro sledování reziduí pesticidů v zelenině. Certifikovaná metodika. VŠCHT Praha, 2012, ISBN 978-80-7080-837-5

Heimbach U and Müller A, Incidence of pyrethroid-resistant oilseed rape pests in Germany. *Pest Manag Sci* 69:209–216 (2013).

Højland DH, Nauen R, Foster SP, Williamson MS and Kristensen M, Incidence, Spread and Mechanisms of Pyrethroid Resistance in European Populations of the Cabbage Stem Flea Beetle, *Psylliodes chrysocephala* L. (Coleoptera: Chrysomelidae). *PlosOne* 10:Doi:10.1371/journal.pone.0146045 December 30: 11 pp. (2015).

Horská, T., Kocourek, F., Salava, J., Naďová, K. & Stará, J. 2010. Detection of organophosphate and pyrethroid resistance alleles in Czech *Leptinotarsa decemlineata* (Coleoptera: Chrysomelidae) populations by molecular methods. *Pest Management Science*, 66(8): 853-860.

K

Kocourek, F., Falta, V., Stará, J., Holý, K., Horská, T. & Vávra, R. 2013a. Minimalizace rizik pesticidů v integrované produkci jádřovin. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 71 pp. ISBN: 978-80-7427-145-8.

Kocourek, F., Holý, K. & Stará, J. 2013b. Optimalizace používání pesticidů proti škůdcům v systému integrované produkce brukvovité zeleniny. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 74 pp.

Kocourek, F., Stará, J., Hubert, J. & Nesvorná, M. 2013c. Ochrana proti rezistentním populacím škůdců v řepce. *Úroda*, 61(3): 36-40.

Kocourek, F., Stará, J., Zichová, T., Hubert, J. & Nesvorná, M. 2015a. Metodika pro hodnocení rezistence škůdců k zoocidům pomocí biologických metod a antirezistentní strategie pro zabránění výskytu rezistence, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 48 pp.

Kocourek, F., Bagar, M., Falta, V., Harašta, P., Holý, K., Chroboková, E., Kloutvorová, J., Kůdela, V., Lánský, M., Náměstek, J., Navrátil, M., Ouředníčková, J., Pluhař, P., Psota, V., Pultar, O., Stará, J., Suchá, J., Sus, J., Šafářová, D., Špak, J. & Valentová, L. 2015b. Integrovaná ochrana ovocných plodin. Profi Press s.r.o.. Praha 2. 318 pp.

Kocourek F., Stará J., Falta V., Zichová T., 2015c: Ochrana proti obaleči jablečnému v ekologické produkci ovoce. *Zahradnictví* 14 (5): 63 - 66

Kocourek, F., Stará, J., Jursík, M., Hamouz, P., AG-info, 2015b: Expertní systém pro regulaci pesticidů pro nízkoreziduální a bezreziduální produkci ovoce a zeleniny. Software.

Kocourek, F., Stará, J. & Zdražil, A. 2015d. Účinnost kontaktních insekticidů na dřepčíka olejkového. *Úroda*, 63(9): 30-35.

Kocourek, F., Stará J., 2016: Škodlivost a ochrana řepky před dřepčíkem olejkovým. *Agromanuál* 11 (8) 46-49

Kocourek F., Ripl. J., 2017: Mšice broskvoňová jak škůdce řepky a přenašeč virů řepky. *Úroda* 4: 62 - 67

Kocourek, F., Havel, J., Hovorka, T., Kazda, J., Kolařík P., Kovaříková, K., Ripl, J., Skuhrovec, J., Seidenglanz, M., Šafář, J. 2017 Ochrana řepky proti živočišným škůdcům na podzim bez mořidel na bázi neonikotinoidů. *Certifikovaná metodika* (v tisku).

Kovaříková K., Kocourek F., 2016: Účinnost insekticidů na housenky zápředníčka polního (*Plutella xylostella* L.). *Zahradnictví* 15 (3): 50-52 (QJ1210165)

M

Monro H.A.U.; Bond E.J 1972 Resistance of a laboratory strain of *Sitophilus granarius* (L) (Coleoptera, Curculionidae) to phosphine. *Journal of Stored Products Research*. 8,(3): 199-207.

P

Price 1984. N.R. Active exclusion of phosphine as a mechanism of resistance in *Rhyzopertha dominica* (F.) (Coleoptera: Bostrychidae). *Journal of Stored Products Research*. 20 (3): 163-168.

Philippou, D., Field, L. M., Wegorek, P., Zamojska J., Andrews, M. C., Slater, R., and Moores G. D. (2010). Characterising metabolic resistance in pyrethroid-insensitive pollen beetle (*Meligethes aeneus* F.) from Poland and Switzerland. *Pest Management Science*, 67 239-243.

R

Roditakis, E., Grispou, M., Morou, E., Kristoffersen, J. B., Roditakis, N., Nauen, R., Vontas, R., Vontas, J., and Tsagkarakou, A. (2009). Current status of insecticide resistance in Q biotype *Bemisia tabaci* populations from Crete. *Pest Management Science*, 65 313-322.

S

Schlupalius D, Valmas N, Tuck A, Jagadeesan R, Ma L, Kaur R et al. (2012) A core metabolic enzyme mediates resistance to phosphine gas. *Science* 338 (6108): 807– 810.

Shen, S. K., and Dowd, P. F. (1991). Detoxification spectrum of the cigarette beetle symbiont *Symbiotophrina kochii* in culture. *Entomol. Exp. Appl.*, 60 :51 -59.

Subramanyam, B., and Hagstrum, D. W. (1995). Integrated management of insects in stored products. Marcel Dekker, Inc. 8: 331- 397.

Seidenglanz, M., Poslusna, J., Rotrekl, J., Kolarik, P., Hrudova, E., Toth, P., Havel, J., Spitzer, T., Bernardova, M., and her co-workers. (2015). Changes in *Meligethes aeneus* (Coleoptera: Nitidulidae) Susceptibility to Lambda-cyhalothrin in the Czech Republic between 2009 and 2011. *Plant Protection Science*, 51(1) 13-32.

Seidenglanz, M., Poslusna, J., Rotrekl, J., Kolarik, P., Hrudova, E., Toth, P., Havel, J., and Bernardova, M. (2015). *Meligethes aeneus* (Coleoptera: Nitidulidae) Resistance to Lambda-Cyhalothrin in the Czech Republic in 2012 and 2013. *Plant Protection Science*, 51 94-107.

Slater, R., Ellis, S., Genay, J., Heimbach, U., Huart, G., Sarazin, M., Longhurst, C., Muller, A., Nuaen, R., Rison, J L., and Robin, F. (2011). Pyrethroid resistance monitoring in European populations of pollen beetle (*Meligethes* spp.): a coordinated approach through the Insecticide Resistance Action Committee (IRAC). *Pest Management Science* , 67 633-638.

Stará, J., Holý, K. & Kocourek, F. 2011. Rozdíly v rezistenci mandelinky bramborové k neonikotinoidům. *Úroda*, 59(3): 75-78.

Stará J., Kocourek F.: Insecticidal Resistance and Cross-Resistance in Populations of *Cydia pomonella* (Lep.: Tortricidae) in Central Europe, *Journal of Economic Entomology*, 2007, 100: 1587-1595.

Stará, J., Kocourek, F., Urbanová, J., Kocourek, V. & Hajšlová, J. 2011. Možnosti minimalizace výskytu reziduí pesticidů v jablkách v systému integrované produkce ovoce. *Zahradnictví*, 10(12): 13-15.

Stará J., Kocourek F.: Seven-year monitoring of pyrethroid resistance in the pollen beetle (*Brassicogethes aeneus* F.) during implementation of insect resistance management, *Pest Management Science*, accepted

Sun, J., Liang, P., and Gao, X. (2010). Inheritance of resistance to a new non-steroidal ecdysone agonist, fufenozide, in the diamondback moth, *Plutella xylostella* (Lepidoptera: Plutellidae). *Pest Management Science*, 66 406-411.

T

Tyler, P.S., Taylor, R. W. D., and Rees, D. P. (1983). Insect resistance to phosphine fumigation in food warehouses in Bangladesh. *Intl. Pest Kontrol*, 25: 10-13.

Titěra, D. Hajšlová, J., Kocourek, V., Suchanová, M., Kazda J., Volková M., 2016: Hodnocení reziduí pesticidů v pylu a medu z roku 2016. Periodická zpráva 2016 projektu QJ1610217

Z

Zichová T., Stará J., Falta V., Ryšánek J., Kocourek F. 2010: Citlivost populací obaleče jablečného na virus granulózy obaleče jablečného v ČR, Zahradnictví 7: 64-66

Zimmer CT, Müller A, Heimbach U and Nauen R, Target-site resistance to pyrethroid insecticides in German populations of the cabbage stem flea beetle, *Psylliodes chrysocephala* L. (Coleoptera: Chrysomelidae). *Pestic Biochem Physiol* 108:1-7 (2014).

www/http

<http://e-phy.agriculture.gouv.fr> – vliv pesticidů na necílové organismy - MZe Francie

www.iobc.ch - vliv pesticidů na necílové organismy - OILB

www.pesticideresistance.org